

Uniunea Europeană

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

**PROTOCOL DE INVENTARIERE ȘI CARTARE A DISTRIBUȚIEI SPECIILOR
INVAZIVE ȘI POTENTIAL INVAZIVE DE NEVERTEBRATE TERESTRE DIN
ROMÂNIA, CU DOUĂ VARIANTE DE LUCRU**

Activitatea 1.5. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre

Subactivitatea 1.5.3. Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- ADAM Costică - Expert coordonator național nevertebrate
- CONSTANTINESCU Ioana Cristina - Expert nevertebrate terestre
- DRĂGHICI Andreea-Cătălina - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- FUSU Maria Magdalena - Expert nevertebrate terestre
- GHEOCA Voichița - Expert nevertebrate terestre
- IANCU Lavinia - Expert nevertebrate terestre
- IORGU Ionuț Ștefan - Expert nevertebrate terestre
- IRIMIA Angel-Gabriel - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- MAICAN Sanda - Expert nevertebrate terestre
- MANU Minodora - Expert nevertebrate terestre
- PETRESCU Ana Maria - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- POPA Alexandra Florina - Expert nevertebrate terestre
- RĂDAC Ioan Alexandru - Expert nevertebrate terestre
- RUȘTI Dorel Marian - Expert nevertebrate terestre
- SAHLEAN Constantin Tiberiu - Expert modelare distribuție specii
- SZEKELY Levente - Expert suplimentar nevertebrate terestre

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

- ȘERBAN Cecilia - Expert nevertebrate terestre
- TĂUȘAN Ioan - Expert nevertebrate terestre

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Adam C., Constantinescu I.C., Drăghici A.C., Fusu M.M., Gheoca V., Iancu L., Iorgu I.Ș., Irimia A.G., Maican S., Manu M., Petrescu A.M., Popa A.F., Rădac I.A., Ruști D.M., Sahlean C.T., Szekely L., Șerban C., Tăușan I. (2020). *Protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România, cu două variante de lucru*. Protocol întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

CUPRINS

INTRODUCERE	6
PROTOCOL DE INVENTARIERE ȘI CARTARE A SPECIILOR DE NEVERTEBRATE TERESTRE ALOGENE INVAZIVE ȘI POTENȚIAL INVAZIVE	9
I. INVENTARIEREA ȘI CARTAREA INTENSIVĂ A ZONELOR FIERBINȚI ȘI A CĂILOR DE INTRODUCERE PRIORITARE A SPECIILOR ALOGENE DE NEVERTEBRATE TERESTRE.....	9
I.1 OBIECTIVUL DE INVENTARIERE ȘI CARTARE.....	9
I.2 MOTIVAȚIE/ JUSTIFICARE	9
I.3 PERIOADE OPTIME DE INVENTARIERE.....	9
I.4 PERIOADA/ PERIOADELE DE INVENTARIERE ÎN CADRUL PROIECTULUI 13	
I.5 DATE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA ȘI CARTAREA INTENSIVĂ	15
I.6 METODOLOGIA DE EȘANTIONARE ȘI DE COLECTARE A DATELOR	22
1.6.1 Metoda transectului liniar	22
1.6.1.1 Capturarea cu fileul entomologic pe un transect prestabilit	22
1.6.1.2 Căutare vizuală și colectare	23
1.6.2 Metoda suprafeței	23
1.6.2.1 Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită.....	23
1.6.2.2 Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	23
1.6.2.3 Prospectarea microhabitatelor cu lemn mort	24
1.6.2.4 Utilizarea sitei pentru cernere humus	24
1.6.3 Metoda punctului fix	25
1.6.3.1 Monitorizarea cu ajutorul capcanelor Barber	25
1.6.3.2 Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase	25
1.6.3.3 Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel, capcane de interceptare în zbor)	25
1.6.3.4 Metoda eșantionării cu sondă conică și cu sondă de sac	26
1.6.4 Metoda creșterilor în laborator.....	26

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

I.7 REZULTATE AȘTEPTATE, MODALITĂȚI DE PRELUCRARE ȘI EXPRIMARE A REZULTATELOR, ARHIVAREA DATELOR	27
I.8 OBSERVAȚII INCIDENTALE.....	32
I.9 PROCEDURI DE VERIFICARE A CALITĂȚII DATELOR	32
I.10 ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE NECESARE	33
I.11 FIȘĂ DE TEREN PENTRU INVENTARIEREA CU EFORT INTENS A SPECIILOR ALOGENE.....	35
II. INVENTARIEREA ȘI CARTAREA LA NIVEL NAȚIONAL A SPECIILOR ALOGENE DE NEVERTEBRATE TERESTRE CU EFORT REDUS DE COLECTARE A DATELOR	36
II.1. OBIECTIVUL DE INVENTARIERE ȘI CARTARE	36
II.2. MOTIVAȚIE/ JUSTIFICARE	36
II.3. PERIOADE OPTIME DE INVENTARIERE	37
II.4 PERIOADA/ PERIOADELE DE INVENTARIERE ÎN CADRUL PROIECTULUI.....	37
II.5 DATE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA ȘI CARTAREA CU EFORT REDUS DE COLECTARE A DATELOR	37
II.6 METODOLOGIA DE EȘANTIONARE ȘI DE COLECTARE A DATELOR CU EFORT REDUS DE COLECTARE.....	39
II.7 REZULTATE AȘTEPTATE, MODALITĂȚI DE PRELUCRARE ȘI EXPRIMARE A REZULTATELOR, ARHIVAREA DATELOR	39
II.8 OBSERVAȚII INCIDENTALE.....	40
II.9 PROCEDURI DE VERIFICARE A CALITĂȚII DATELOR.....	42
II.10 ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE NECESARE.....	42
II.11 FIȘĂ DE TEREN PENTRU INVENTARIEREA CU EFORT REDUS A SPECIILOR ALOGENE.....	44
BIBLIOGRAFIE	45
ANEXA 1 - METODA DE MONITORIZARE ȘI PERIOADA OPTIMĂ DE INVENTARIERE A SPECIILOR ALOGENE DE NEVERTEBRATE TERESTRE.....	49

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

INTRODUCERE

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.5.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune realizată în cadrul activității 1.5. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.*

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art 24(1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. Pentru a obține datele de distribuție, inclusiv informațiile privind modelele de migrare și reproducere, este necesară elaborarea unor protocoale de lucru standardizate.

Protocolul de inventariere și cartare are scopul de a asigura colectarea în mod uniform a datelor de către experți și autoritățile de mediu, astfel încât acestea să poată fi utilizate în mod eficient în procesul de luare a deciziilor. Astfel, se urmărește ca protocolul elaborat să poată fi utilizat atât de echipa proiectului implicată în activitatea de inventariere și cartare, cât și de către autorități de mediu sau alte instituții / persoane interesate de inventarierea și cartarea speciilor de nevertebrate terestre invazive. De asemenea, protocolul va fi utilizat și după încheierea proiectului pentru activități curente de inventariere, conform obligațiilor generate de Regulamentul 1143/2014.

Protocolul descrie modalitatea de cartare și inventariere și cuprinde:

I. Varianta de lucru pentru zone fierbinți și căi de introducere prioritare (inventariere și cartare de intensitate mare) pentru:

- specii alogene de nematozi fitoparaziți;
- specia alogenă de gastropod *Arion vulgaris*;
- specii alogene de păianjeni din stratul ierbos și arboreal;
- specii alogene de păianjeni sinantropi;
- specii alogene de izopode (Agnaridae, Trachelipodidae)
- specia alogenă de acarian *Panonychus citri*;
- specii alogene de acarieni polifagi din stratul ierbos;
- specii alogene de acarieni galicoli din coronament;
- specii alogene de căpușe;
- specia alogenă de acarian *Varroa destructor*;

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

- specii alogene de diptere - Culicidae;
- specii alogene de culicide;
- specii alogene de mantide;
- specii alogene de hemiptere (Cicadomorpha, Fulgoromorpha și Sternorhyncha);
- specii alogene de ploșnițe (Heteroptera);
- specii alogene de lepidoptere;
- specii alogene de coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament;
- specii alogene de coleoptere epigee și edafice;
- specii alogene de coleoptere xilofage sau asociate lemnului mort;
- specii alogene de coleoptere sinantropice (detritofage sau seminivore);
- specii alogene de blatide;
- specii alogene de himenoptere (Apoidaea, Sphecidae);
- specii alogene de himenoptere (Chalcidoidea, Tenthredinoidea, Cynipoidea);
- specii alogene de formicide;
- specii alogene de tisanoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament;

II. Varianta de lucru pentru zone care necesită inventariere și cartare cu efort redus de prelevare pentru:

- specii alogene de nematozi fitoparaziți;
- specia alogenă de gastropod *Arion vulgaris*;
- specii alogene de păianjeni din stratul ierbos și arboretol;
- specii alogene de păianjeni sinantropici;
- specii alogene de izopode (Agnaridae, Trachelipodidae)
- specia alogenă de acarian *Panonychus citri*;
- specii alogene de acarieni polifagi din stratul ierbos;
- specii alogene de acarieni galicoli din coronament;
- specii alogene de căpușe;
- specia alogenă de acarian *Varroa destructor*;
- specii alogene de diptere - Culicidae;
- specii alogene de culicide;
- specii alogene de mantide;
- specii alogene de hemiptere (Cicadomorpha, Fulgoromorpha și Sternorhyncha);
- specii alogene de ploșnițe (Heteroptera);
- specii alogene de lepidoptere;
- specii alogene de coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament;
- specii alogene de coleoptere epigee și edafice;
- specii alogene de coleoptere xilofage sau asociate lemnului mort;
- specii alogene de coleoptere sinantropice (detritofage sau seminivore);
- specii alogene de blatide;
- specii alogene de himenoptere (Apoidaea, Sphecidae);
- specii alogene de himenoptere (Chalcidoidea, Tenthredinoidea, Cynipoidea);
- specii alogene de formicide;
- specii alogene de tisanoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament;

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Protocoloalele de inventariere și cartare includ: obiectivul de inventariere și cartare, motivația/justificarea, perioadele optime de inventariere, date generale privind inventarierea și cartarea, metodologia de eșantionare și de colectare a datelor, rezultate așteptate, observații incidentale, procedurile de verificare a calității datelor, de arhivare a datelor, echipamente necesare, fișa de teren etc.

Pentru elaborarea protocolului au fost derulate următoarele activități:

- Studiarea metodelor utilizate de către alte state membre ale UE sau din lume pentru inventarierea și cartarea speciilor de nevertebrate terestre alogene invazive și potențial invazive;
- Elaborarea protoacoalelor preliminare care includ cele mai potrivite metode de inventariere pentru situația din România;
- Dezbateră și finalizarea protoacoalelor de către echipa proiectului, inclusiv cea de management, în cadrul unei întâlniri de lucru care s-a desfășurat în 22-23 octombrie, la care au participat 23 de persoane. În cadrul acestei întâlniri de lucru a fost realizată și o aplicație practică de utilizare a protoacoalelor elaborate, astfel încât acestea au putut fi ajustate acolo unde a fost cazul. Participanții la întâlnirea de lucru sunt experți în specii de nevertebrate terestre, cu experiență în inventariere de specii, și experți GIS.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

PROTOCOL DE INVENTARIERE ȘI CARTARE A SPECIILOR DE NEVERTEBRATE TERESTRE ALOGENE INVAZIVE ȘI POTENȚIAL INVAZIVE

I. INVENTARIEREA ȘI CARTAREA INTENSIVĂ A ZONELOR FIERBINȚI ȘI A CĂILOR DE INTRODUCERE PRIORITARE A SPECIILOR ALOGENE DE NEVERTEBRATE TERESTRE

I.1 OBIECTIVUL DE INVENTARIERE ȘI CARTARE

Conform Art. 24(1) din Regulamentul 1143/2014 al Uniunii Europene, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de îngrijorare pentru Uniune sau de îngrijorare regional în conformitate cu articolul 11, alineatul (2), prezente pe teritoriul acestora, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere.

I.2 MOTIVAȚIE/ JUSTIFICARE

Conform Art. 13(1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene, statele membre efectuează, în termen de 18 luni de la adoptarea listei Uniunii (decembrie 2017), o analiză cuprinzătoare a căilor de introducere și răspândire neintenționate a speciilor alogene invazive de îngrijorare pentru Uniune, cel puțin pe teritoriul lor, precum și în apele lor marine, astfel cum sunt definite la articolul 3, punctul 1 din Directiva 2008/56/CE, și identifică acele căi de introducere care necesită acțiuni prioritare („căi de introducere prioritare”) din cauza volumului speciilor sau a daunelor potențiale provocate de speciile care sunt introduse în Uniunea Europeană pe acele căi.

I.3 PERIOADE OPTIME DE INVENTARIERE

Perioada optimă de inventariere a speciilor alogene de nevertebrate depinde de cele mai multe ori de condițiile de mediu, de specia monitorizată, soiul și vârsta speciei gazdă și de factorul timp (Tabel 1).

Pentru nematozii fitoparaziți perioadele optime de inventariere depind de: temperatura mediului (peste 10-12°C), umiditatea aerului și solului, specia, soiul și vârsta plantei gazdă și timpul trecut de la plantarea răsadurilor (minim 3-4 săptămâni).

Majoritatea speciilor de păianjeni alogeni nu sunt capabile să se stabilească în habitate naturale, preferând zonele antropice. Un motiv pentru care păianjenii alogeni s-au stabilit în aceste zone este că majoritatea speciilor native evită să trăiască în compania omului. Acest lucru înseamnă că speciile alogene au șanse mai mari să se stabilească în habitate în care nu intră în competiție cu speciile native. În general, aceste specii nu preferă climatul rece și nici altitudinile mari (170-400 m). Preferă temperaturile ridicate, habitate cu expoziție sudică, și lipsite de factori perturbatori.

Dinamica populațiilor speciei *Panonychus citri* variază în funcție de condițiile climatice, utilizarea substanțelor chimice și a altor factori. Câteodată specia dispare mai mulți

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

ani. Ciclul de viață durează aproximativ 14 zile, la o temperatură de 26°C, iar la 10°C, ciclul biologic este de 5 ori mai lung.

Perioada optimă de inventariere a speciilor de Culicidae corespunde cu perioada de activitate a gazdelor, dar mai ales cu lunile ce înregistrează temperaturi și precipitații ridicate. Populațiile de *Aedes (Stegomyia) albopictus*, dar și de *Anopheles sacharovi* din zonele temperate sunt afectate de temperatură și fotoperiodicitate. Ponta depusă la sfârșitul verii sau la începutul toamnei, când orele de vară se reduc, intră în diapauză facultativă și astfel se suprimă eclozarea, care este de obicei suficientă pentru a depăși perioada rece de iarnă. Pentru specia *Aedes (Stegomyia) albopictus*, infrastructura orașului poate oferi sanctuare cu un microclimat mai favorabil decât cele reflectate de înregistrările meteorologice, atât în timpul iernii, cât și în timpul verii, putând facilita reproducerea și răspândirea acestei specii invazive. Specia are o rază de zbor scurtă (mai mică de 200 m), astfel încât locurile de reproducere sunt în proximitatea zonei unde întâlnim această specie. Ponta este depusă deasupra liniei de apă. Dezvoltarea larvară/pupală durează 3 până la 8 săptămâni și se continuă pe tot parcursul anului în cele mai sudice regiuni europene. Durata de viață a femelelor adulte este de 3 săptămâni. Abundența sezonieră a speciei *Anopheles sacharovi* depinde de temperatură și de disponibilitatea de hrană și apă dintr-o anumită zonă geografică. Temperaturile mai ridicate accelerează dezvoltarea larvelor, crescând numărul de populații adulte, precum și rata de dezvoltare a stadiilor imature în perioada toamnei. Numărul pontelor este cel mai mare de la jumătatea lunii iulie până la sfârșitul toamnei și crește semnificativ odată cu creșterea temperaturii și a precipitațiilor.

Speciile de hemiptere Cicadomorpha și Fulgoromorpha alogene semnalate până în prezent în România ierneză în stadiul de ou în țesut lemnos, sub scoarța copacilor. Larvele/nimfele eclozează în aprilie-mai, fiind găsite pe frunzele tinere sau ramurile plantelor gazdă. Speciile alogene de cicadomorfe au fost identificate cu preponderență în zonele urbane și periurbane, în parcuri, grădini, livezi sau plantații de viță de vie. Dinamica populațiilor speciilor de hemiptere variază în funcție de condițiile climatice, altitudine, utilizarea substanțelor chimice și a altor factori. Ieșirea din perioada de repaus și întregul ciclu biologic putând fi decalat și cu câteva săptămâni la altitudini mai mari sau în zone/ perioade cu primăveri foarte reci. Speciile alogene de hemiptere odată stabilite într-o zonă, vor putea fi identificate în continuare în special în perioada de activitate (iulie-octombrie).

Toate speciile de heteroptere alogene semnalate până în prezent în România ierneză în stadiul de adult. Acest fapt permite cartarea distribuției speciilor atât în perioada activă a acestora, cât și în timpul repausului din sezonul rece. Totuși, după iernile grele cu temperaturi negative continue pe o durată lungă de timp, mortalitatea poate reduce semnificativ populațiile sau poate chiar duce la extincția locală a unor specii. După astfel de perioade, inventarierea ar trebui să se realizeze mai cu seamă după apariția noii generații (iunie-iulie), pentru a crește șansele de a detecta speciile țintă. Speciile alogene de heteroptere au fost identificate cu preponderență în zonele urbane și periurbane sau în apropierea drumurilor foarte circulante.

Specia de himenopteră *Megastigmus spermothropus* este o specie dăunătoare a semințelor de douglas (*Pseudotsuga menziesii*). În țara noastră a fost identificată în stadiul de larvă în semințele extrase din conurile de douglas. În lunile mai-iunie femela depune ouă în semințele conului tânăr, larvele dezvoltându-se câte una în fiecare sămânță. Ouăle eclozează în 3 zile, iar dezvoltarea larvară durează aproximativ 6-7 săptămâni, timp în care întregul conținut al seminței este distrus. După finalizarea hrănirii (al cincilea stadiu larvar), larva intră într-o etapă de repaus pe perioada iernii (diapauză), care durează în mod normal până în

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

primăvara următoare. Creșterea larvelor este finalizată la sfârșitul verii, iar acest moment este prielnic pentru colectarea conurilor și depistarea ulterioară a larvelor. După diapauză are loc împuparea și eclozarea adultului printr-un orificiu circular cu diametrul de 1-1,2 mm realizat la nivelul peretelui seminței de duglas. Cel mai adesea, adulții de *M. spermotrophus* se împupeză și apar în luna mai-iunie a anului următor momentului ovipoziției. Specia poate fi prezentă acolo unde arborii de duglas au ajuns să fructifice de cel puțin câțiva ani.

Viespea cu ferăstrău a salcâmului, *Nematus tibialis*, provine din America de Nord și este o specie dăunătoare a salcâmului (*Robinia pseudoacacia*). Larvele rod marginea frunzelor până la nervura principală. Specia este partenogenetică, cu două generații anuale.

Viespea neagră a ulmului (*Aproceros leucopoda*) este o specie cu origini est-asiatice, ale cărei larve se hrănesc cu frunze de ulm. Nivelul de afectare a arborilor poate conduce până la defolierea totală. Specia este partenogenetică, cu patru generații anuale. Dezvoltarea larvară cuprinde șase stadii și durează între 15 și 18 zile.

Himenoptera *Tetramesa maderae* este o specie dăunătoare în culturile de grâu. Prima generație de indivizi este apteră, emergența adulților realizându-se în luna aprilie. Larvele primei generații găuresc tulpina de grâu, distrugând punctul de vegetație. Împuparea are loc la sfârșitul lunii mai, iar adulții aripați ai celei de-a doua generații apar la începutul lunii iunie. Larvele celei de-a doua generații trăiesc la nivelul nodurilor tulpinilor și ierneză în stadiul de pupă. Specia este aproape exclusiv partenogenetică, cu două generații anuale. Prima generație este considerată generația dăunătoare pentru culturile de grâu.

Specia de himenopter *Bruchophagus sophorae* este o specie cu origini asiatice, dăunătoare a salcâmului japonez (*Styphnolobium japonicum*). În lunile iulie-august, femela depune ouă în interiorul semințelor imature ale păstăilor verzi de *S. japonicum*; larvele de *B. sophorae* se hrănesc cu conținutul semințelor de salcâm apoi intră într-o etapă de repaus pe perioada iernii (diapauză), împuparea având loc în lunile aprilie-mai anul următor.

Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera: Cynipidae), cunoscută și sub denumirea de viespea asiatică a castanilor, este o specie invazivă considerată cel mai periculos dăunător al castanilor comestibili, prin producere de gale. Specie originară din China, Japonia și Coreea a fost semnalată pentru prima dată în Europa în anul 2002 (Italia), iar în România în anul 2015. Atacul realizat de această viespe poate avea drept rezultat reducerea masei lemnoase și a producției de fructe cu 50–80%. *D. kuriphilus* produce gale la nivelul mugurilor, frunzelor și tulpinilor acestora.

Blastothrix hedqvisti (Hymenoptera: Encyrtidae) este un parazitoid al coccidului dăunător la *Thuja*, *Parthenolecanium fletcheri*.

Dinamica populațiilor speciilor variază în funcție de condițiile climatice, altitudine, utilizarea substanțelor chimice și a altor factori. Ieșirea din perioada de repaus sau întregul ciclu biologic pot fi decalate și cu câteva săptămâni la altitudini mai mari sau în zone/perioade cu primăveri foarte reci.

Pentru detalii privind perioadele optime de inventariere a tuturor speciilor de nevertebrate din grupele taxonomice/funcționale prezentate mai jos, se poate consulta **Anexa 1**.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Tabel 1: Perioadele optime de inventariere pentru grupele alogene de nevertebrate. Culoarea verde indică perioadele optime (în teren sau habitate neîncălzite), iar cele cu gri perioadele suboptimale (habitate încălzite).

Grup taxonomic/funcțional	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Nematozi fitoparaziți												
Gastropode- <i>Arion vulgaris</i>												
Păianjeni din strat ierbos și arboreol												
Păianjeni sinantropi												
Izopode												
Acarian fitofag <i>Panonychus citri</i>												
Acarieni polifagi din stratul ierbos												
Acarieni galicoli din coronament												
Acarieni paraziți (căpușe)												
Acarian parazit <i>Varroa destructor</i>												
Diptera												
Diptera - Culicidae												
Mantidae (călugărițe)												
Hemiptera (Cicadomorpha, Fulgoromorpha, Sternorhyncha)												
Heteroptera (ploșnițe)												
Lepidoptere (fluturi)												
Coleoptere din strat ierbos, arbustiv și coronament												
Coleoptere epigeice și edafice												
Coleoptere xilofage sau asociate lemnului mort												
Coleoptere sinantropice (detritofage sau seminivore)												
Blattidae (gândaci de bucătărie)												
Himenoptere (Apoidea, Sphecidae)												
Himenoptere,												

	2021										
	2022										

I.5 DATE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA ȘI CARTAREA INTENSIVĂ

Activitățile de cartare și inventariere intensivă a speciilor alogene de nevertebrate (245 specii) se vor realiza în hotspots-urile (punctele fierbinți) identificate pe teritoriul României (7 zone), precum și în Parcurile Naționale (13 parcuri) și Rezervația Biosferei Delta Dunării. În cele șapte puncte fierbinți au fost stabilite un număr de 64 pătrate de monitorizare, iar în Parcurile Naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării au fost stabilite un număr de 26 pătrate, rezultă un număr total de 90 pătrate de inventariere și cartare cu efort intensiv la nivel național (Fig. 1). Suprafața unui pătrat de monitorizare este de 5x5 kilometri.

Pentru colectarea datelor din teren în inventarierea și cartarea intensivă va fi folosită o aplicație pe telefonul mobil de tip ODK, ce va transfera automat datele colectate de experți într-o bază de date on-line. Câmpurile de observații ce vor fi incluse în aplicația ODK au fost detaliate în modelul de fișă de teren prezentat la punctul I.11.

Ulterior activității de monitorizare și cartare din primul an, în anii 2 și 3, se vor realiza noi etape de teren pentru completarea setului de date și monitorizarea dinamicii speciilor.

Activitățile de cartare și inventariere intensivă a speciilor alogene de nevertebrate trebuie să permită, pe lângă colectarea de date calitative (de prezență/absență) a speciilor și colectarea de date cantitative, ce vor fi folosite în estimarea unor parametri populaționali. Pe baza acestor parametri populaționali se poate evalua în ce măsură populația speciei respective este stabilă și se reproduce în habitatul în care a fost identificată, și se poate estima impactul speciilor alogene asupra biodiversității și asupra serviciilor ecosistemice aferente, precum și efectele sociale și economice. Cartarea și inventarierea intensivă de asemenea trebuie să furnizeze date legate de căile de introducere a speciilor alogene în ecosisteme, în măsura în care ele pot fi identificate în momentul colectării probelor din teren.

Colectarea din teren a unor date cantitative presupune o foarte bună cunoaștere a taxonomiei și ecologiei grupului de nevertebrate vizat, și cunoașterea modalităților de prelucrare a datelor pentru obținerea de informații legate de mărimea și dinamica populațiilor. Din acest motiv în inventarierea intensivă, monitorizarea va trebui să fie realizată de experții principali, care vor fi ajutați de experții secundari. Această monitorizare va trebui efectuată în toți cei trei ani de desfășurare ai proiectului, în perioadele optime de activitate ale speciilor, cu revenire în aceleași pătrate de monitorizare, pentru a surprinde dinamica acestora.

Un rezultat important al proiectului va fi identificarea prezenței speciilor alogene în ariile naturale protejate de importanță națională (cele 13 Parcuri Naționale) și internațională (Rezervația Biosferei Delta Dunării). Pe baza datelor colectate vor fi generate hărți care să evidențieze prezența speciilor alogene în punctele fierbinți ce fac obiectul inventarierii cu efort intensiv, precum și în interiorul ariilor protejate menționate sau în apropierea acestora. Mai mult, datele colectate vor sta la baza realizării de liste negre pentru fiecare arie protejată menționată în parte, un livrabil deosebit de important ce va putea fi integrat ulterior în managementul acestor arii naturale protejate.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

În România speciile de nevertebrate alogene sunt introduse de cele mai multe ori accidental. Căile de introducere variază de la un grup taxonomic/funcțional la altul. Astfel, nematozii fitoparaziți sunt specii sedentare, iar introducerea lor în teritorii noi se face accidental prin plante infestate, pământ, utilaje, unelte și încălțăminte contaminate. Nematozii fitoparaziți sunt specii polifage, cu specificitate de gazdă mică, unele speciile din genul *Meloidogyne* pot parazita sute de specii de plante de cultură și din flora spontană. Pentru depistarea speciilor de nematozi de interes pentru acest studiu, se vor investiga specii de plante cultivate cunoscute ca fiind specii gazdă, pentru care aceștia au o mai mare predilecție. De asemenea, vor fi investigate și plante din alte specii, care prezintă simptome similare cu cele produse de nematozi.

Figura 1. Pătratele de monitorizare cu efort intensiv stabilite în punctele fierbinți (7 puncte), Parcurile Naționale (13 parcuri) și Rezervația Biosferei Delta Dunării.

În vederea inventarierii și cartării intensive a speciilor alogene de nematozi fitoparaziți, se vor investiga plante cultivate în seră (tomate, castraveți, ardei etc.), plante cultivate în câmp sau în gospodării (morcov, pătrunjel, cartof, varză, țelină, căpșuni, crizanteme, mazăre, lucernă, trifoi etc.) și plante din flora spontană.

Gastropodul *Arion vulgaris*, similar altor limacomorfe, preferă habitatele umede. În arealul său nativ, limaxul spaniol trăiește în pajiști și în păduri de foioase, însă în afara acestuia apare mai ales în grădini și parcuri, cimitire, zone agricole și amenajate și alte habitate antropice. Specia arată o preferință pentru solul moale, afânat. Locurile frecventate cel mai

Uniunea Europeană

adesea de limacși sunt grădinile și culturile agricole în apropierea clădirilor și râurilor, șanțuri și terenuri ruderales. Experiențele din zone în care specia a fost introdusă de mai multă vreme, cum este cazul Austriei, ilustrează, faptul că aceasta are atât potențialul de a trăi în habitatele naturale, cât și de a deveni un dăunător în zonele agricole.

Arion vulgaris are un ciclu de viață anual, deși unele exemplare pot supraviețui peste iarnă și devin active la începutul primăverii. Cu toate că se reproduce în principal sexuat, poate de asemenea să se auto-fertilizeze. Indivizii adulți pot atinge 14-15 cm lungime, dar sunt de obicei mai mici, în jur de 11 cm. Exemplarele tinere au benzi laterale închise de-a lungul laturilor, în timp ce adulții au culoare mai uniformă, ce variază de la portocaliu până la maro ciocolatiu și chiar negru, cu o bordură neagră, brună sau portocalie la nivelul piciorului. Împerecherea are loc din iulie până în octombrie, iar depunerea pontei are loc la două-patru săptămâni după copulare, în general începe la sfârșitul lui iulie și poate dura până în decembrie dacă temperaturile rămân peste 5° C. Vârful activității speciei se înregistrează la 1,5 ore după răsărit, și la 1 h după apusul soarelui, iar în intervalul 13.00-14.00 este cel mai puțin activ.

Pentru speciile de păianjeni din stratul ierbos și arboreol, vor fi investigate habitatele specifice, unde cele două specii alogene se dezvoltă: stratul ierbos de pe malul bălților și lacurilor pentru *Tetragnatha shoshone* și trunchiurile de copaci, fisurile de sub pietre și zonele nisipoase xeroterme pentru *Cetonana laticeps*. Este de presupus că aceste specii au pătruns inițial în zonele urbane și rurale, odată cu transportul de diverse mărfuri și depozitarea acestora, iar ulterior s-au răspândit din zonele antropizate în cele naturale limitrofe.

În cazul păianjenilor sinantropi, vor fi investigate așezările umane, atât din zonele rurale cât și din zonele urbane. Vor fi verificate cu precădere anumite microhabitate (pereții clădirilor, subsolurile, garajele), unde păianjenii sinantropi se dezvoltă. Habitatele preferate de păianjeni sunt cele menționate mai sus, și pot fi considerate zone fierbinți de inventariere și monitorizare în special zonele urbane și rurale cu mari aglomerări umane (orașe și sate de dimensiuni mari), în care aceste specii pătrund odată cu importurile de mărfuri de diferite origini.

În cazul izopodelor sinantropice, habitatele urbane pot servi ca puncte de introducere prin intermediul activităților comerciale/transport și ca refugiu pentru fauna non-indigenă care trăiește în sol. Zonele rezidențiale asigură protecție și adăpost, în timp ce coridoarele verzi sau sistemele de irigație de sub pământ pot reprezenta canale de dispersie. Vor fi investigate habitatele speciilor alogene de izopode, din zonele urbane, în apropierea caselor în ruină, cu pereți umezi, a pivnițelor și subsolurilor clădirilor vechi. De asemenea, se vor cerceta solurile/litiera din parcuri, grădini botanice, aliniamente stradale, livezi, habitate ruderalizate ca margini de drumuri, căi ferate, pajiști, detritusuri de pe acoperișuri.

În cazul acarianului *Panonychus citri*, vor fi investigate speciile de plante gazdă, pe care acarianul polifag invaziv se dezvoltă: măr, păr, cireș, vița de vie. Aceste specii sunt plantate de om, întâlnite mai ales în zone rurale, dar și urbane.

Plantele gazdă, pe care acarienii polifagi invazivi se dezvoltă sunt: plantele ornamentale și plantele leguminoase (roșii, vinete, ardei), dar și culturile de căpșun. Aceste specii de plante sunt plantate de om, întâlnite mai ales în zone rurale sau urbane, ca și plantele gazdă a acarienilor galicoli invazivi: nucul, gutuiul, părul, salcâmul, castanul.

Speciile de acarieni paraziți (căpușele) au fost introduse în România odată cu migrația altor specii de animale. Specia de căpușă *Hyalomma aegyptium* este strict asociată cu țestoasele din genul *Testudo*, iar distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea și se suprapune distribuției speciei gazdă. Doar accidental a fost raportată și de pe arici. Inventarierea și cartarea

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

intensivă se va face în zonele din Dobrogea în care sunt raportate populații de țestoase din genul *Testudo* (zone de stepă).

Specia de căpușă *Rhipicephalus rossicus* parazitează pe animale domestice (mai ales pe câini domestici), pe arici, poate trece ocazional pe om. Din datele actuale, pare să fie condiționată de existența unui anumit climat (stepic), iar distribuția este restrânsă la Dobrogea. Inventarierea și cartarea intensivă se va face în zone rurale (în populațiile de câini domestici) și în ecosisteme naturale din zona de stepă (păduri, pajiști) în care este prezentă o altă gazdă intens parazitată, ariciul.

Specia de căpușă *Argas reflexus* parazitează în special speciile de porumbei (*Columbia livia domestica*, *Columbia livia*), dar și alte păsări domestice (găini, curcani, rațe, găște) sau sălbatice (ciori, bufnite, rândunici). Distribuția acestei specii este restrânsă până în prezent la regiunea Moldovei, dar există mențiuni legate de prezența sa și în București. Inventarierea și cartarea acesteia se va face în zone urbane și rurale, acolo unde este prezentă gazda preferată de acest ectoparazit - porumbelul, dar și alte păsări domestice.

Acarianul *Varroa destructor* este una din cele mai invazive specii parazitare, care atacă cea mai valoroasă specie de insectă pentru om, din punctul de vedere productiv-util, albina *Apis mellifera*. Femela acarianului *Varroa destructor*, parazitând pe corpul trântorilor și al albinelor lucrătoare, și hrănindu-se cu hemolimfa acestor gazde, depune ouăle în celulele fagurelui cu puiet descăpăcit, preferând puietul de trântor. Larva acarianului, hrănindu-se intensiv cu hemolimfa larvei și nimfei de albină, atinge într-un timp foarte scurt (4-7 zile) forma adultă, care se împerechează pe loc în celulă. Odată cu ecloziunea albinei, femela *Varroa* migrează în întreg stupul și, așezându-se pe corpul trântorilor și albinelor lucrătoare, își continuă din nou ciclul de metamorfoză. Albinele parazitare au o viață mai scurtă, iar productivitatea lor este diminuată. Puietul infestat de un număr redus de acarieni dă naștere albinelor mici, cu viabilitate redusă. Când în celulele cu puiet există un număr mare de paraziți, albinele rezultate sunt neviabile, au aripile nedevelopate, capul și picioarele diforme. Trântorii parazitați puternic își pierd potențialul sexual și mătcile rămân nefecundate. Prin perforarea cuticulei albinei, acarianul *Varroa* provoacă o acțiune inoculatoare de virusuri și fungi, declanșând la albine un proces de morbiditate a unui șir de boli destul de contagioase. Ca rezultat general al infestării parazitare a familiilor de albine cu *Varroa destructor*, scade puterea și productivitatea lor.

Pentru speciile de diptere, vor fi investigate speciile de plante pe care dipterele invazive se dezvoltă: părul, mărul, nucul, cireșul, salcâmul, buxusul, mazărea. Aceste specii pot fi sau nu plantate de om, fiind întâlnite mai ales în zone rurale sau urbane.

Specia de Culicidae *Aedes (Stegomyia) albopictus* are capacitatea de a se reproduce în habitatele naturale și artificiale (cauciucuri, butoaie, bazinele cu apă de ploaie și jgheaburi etc.). Habitatele naturale constau în ochiuri de apă cu plante terestre, găuri de copac, ochiuri de apă din roci etc. Specia *Anopheles sacharovi* preferă zonele însorite cu vegetație plutitoare și se întâlnesc în mod obișnuit în mlaștini, lagune, marjele râurilor, pâraie și izvoare, bazine și șanțurile de pe marginea drumului. Stadiile imature se pot dezvolta atât în apă dulce, dar și în apă cu până la 20% salinitate.

În cazul speciilor polifage de hemiptere (Cicadomorpha, Fulgoromorpha, Sternorhyncha) se vor cerceta plantele de cultură sau ornamentale (arbuști ornamentali, garduri vii, pomi fructiferi, culturi de tomate, sere de plante de cultură și ornamentale etc.). În cazul speciilor polifage ce se dezvoltă pe specii plantate de om, se vor alege puncte de inventariere

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

și cartare atât în zone urbane (parcuri și zone verzi), cât și zone agricole rurale (livezi și alte culturi agricole).

În cadrul protocolului de inventariere a nevertebratelor alogene, vor fi investigate microhabitatele favorabile speciilor alogene de coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament: inflorescențe și frunze ale plantelor gazdă ierboase, fructe de arbori ornamentali, pomi fructiferi, leguminoase și viță de vie.

Pentru speciile de coleoptere epigeice și edafice vor fi investigate microhabitatele favorabile (litieră, excremente de animale, grămezi de iarbă, compost). Specia *Philonthus rectangulus* este o specie care se întâlnește pe diferite substanțe vegetale, compost, excremente de vită și seva arborilor, sub frunze căzute. *Glischrochilus quadrisignatus* este o specie cu o mare adaptabilitate atât la biocenozele agricole, cât și horticole, hrănindu-se îndeosebi cu fructe coapte sau descompuse din livezi. Gazdele sunt piersici, afine, zmeură și căpșuni, pepeni, porumb și produse din fructe uscate. *G. quadrisignatus* este, de asemenea, asociat cu speciile *Fusarium* de rădăcini sau tulpini de porumb. *Corticaria elongata* este specie edafică întâlnită în humus (sol), materiale vegetale, fructe putrezite, căpițe de fân, fungi uscați. *Carpophilus nepos* este asociată în principal cu fructele în descompunere unde are loc dezvoltarea larvelor. Specia edafică *Perigona nigriceps* este prădătoare și nocturnă și este asociată cu parcuri și grădini, grămezi de iarbă, compost, deșeuri de legume, incinte pentru animale, silozuri. Inventarierea și cartarea intensivă se va face preponderent în Dobrogea, zona în care este raportată specia din România.

Monitorizarea coleopterelelor xilofage sau asociate cu lemnul mort presupune investigarea scoarței copacilor, crengilor groase și uscate, trunchiurilor, ciupercilor iască de pe ramuri, buștenilor tăiați și depozitați în pădure. Pentru a spori șansa de a găsi specii xilofage sau asociate cu lemnul mort, se vor investiga copacii care prezintă urme de atac, adică găuri de emergență ale adulților sau galerii în lemn.

Pentru speciile sinantropice de coleoptere (detritofage) vor fi investigate următoarele habitate favorabile: hambare, cămări, dependințe umane, pivnițe, grajduri, magazii, căpițe de fân, sau diverse materiale vegetale (semințe, cuiburi de păsări, cereale, fructe uscate, plante uscate pentru uz casnic, paste făinoase, biscuiți, mobilier și cărți vechi).

Speciile de himenoptere *Sceliphron caementarium* și *Sceliphron curvatum* sunt specii de viespi solitare care pot fi întâlnite în toată țara, acolo unde există rezervă de apă (bălți, maluri de apă, fântâni arteziene etc.) și pământ (noroii). La ambele specii, femela își construiește cuibul în apropierea zonelor umane sau a altor zone antropizate, care sunt la adăpost de intemperii sau alte elemente de mediu perturbatoare. Zonele de construcție a cuibului depind de gradul de adăpost oferit, de disponibilitatea rezervelor de noroi și de existența păianjenilor pentru hrana larvelor. Indivizii de *Sceliphron caementarium* au simțul văzului foarte dezvoltat și sunt capabili să folosească repere pentru a-și localiza cuiburile. Un loc favorabil pentru construcția cuibului poate fi folosit mai mulți ani la rând, rezultând o aglomerare de cuiburi. Cuiburile de *Sceliphron caementarium* sunt reprezentate de celule cilindrice din lut (noroii) așezate una lângă alta, lipite pe diverse suporturi (pereți, tavane, mobilier, carton etc.). Cuiburile de *Sceliphron caementarium* pot avea până la 25 de celule, au structură dreptunghiulară și sunt acoperite de un strat gros de noroi. Cuiburile de *Sceliphron curvatum* sunt compuse din serii liniare de celule adiacente sau separate, în timp ce la *Sceliphron caementarium* celulele cuibului formează o structură mai complexă, cu aspect de bloc de noroi.

Natura sinantropică a celor două specii de *Sceliphron* este evidențiată de numărul mare de semnalări ale cuiburilor din apropierea așezărilor umane, interiorul clădirilor, inclusiv

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

clădirile situate în orașele mari. Speciile de *Sceliphron* sunt cunoscute în literatura de specialitate ca ”dăunători” din punct de vedere estetic și arhitectural, datorită aspectului inestetic al cuiburilor de noroi, care uneori pot deveni numeroase pe clădiri sau pe alte suporturi. În anumite circumstanțe, femelele aleg locații inedite pentru construcția cuiburilor-motoare auto abandonate pentru o perioadă, dispozitive mecanice, unelte nederanjate un anumit timp etc.

Isodontia mexicana este o specie de viespe solitară, care cuibărește în principal în spații goale preexistente (ex. ramurile și tulpinile goale ale plantelor, cuiburi fabricate de alte viespi/albine/gândaci, diferite crăpături, spații dintre pietre etc.) sau în cavitățile artificiale din zona clădirilor, gardurilor (țevi metalice, tuburi, cadrul ferestrelor etc.). Pereții despărțitori dintre celulele cuibului și ”capac” de închidere a cuibului sunt realizați din diferite materiale vegetale. Specia folosește fire uscate de iarbă pe care le taie și le împachetează într-o anumită poziție în cuib. Fiecare cuib cuprinde 6 până la 8 celule separate prin ”pereți” formați din resturi vegetale. Cuiburile sunt uneori foarte evidente, deoarece materialul vegetal al ”capacului” de închidere a cuibului poate forma o tufă proeminentă.

Pentru tisanoptere vor fi investigate habitatele favorabile speciilor alogene de tisanoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament: inflorescențe și frunze ale plantelor gazdă ierboase, fructe de arbori ornamentali, pomi fructiferi, leguminoase și viță de vie.

Zonele favorabile ce vor fi investigate pentru inventarierea speciilor de nevertebrate alogene sunt prezentate sintetic în tabelul 3. Detalii privind habitatul/microhabitatul preferat și specia gazdă pentru fiecare nevertebrat alogen sunt prezentate în **Anexa 1**.

Tabel 3: Zonele favorabile ce vor fi investigate pentru identificarea speciilor de nevertebrate alogene

Grup taxonomic/funcțional	Zone favorabile care vor fi investigate
Nematozi fitoparaziți	Sere de legume / flori, pepiniere etc. Locurile unde este comercializat materialul săditor (sere / magazine / piețe / târguri). Serele și magazinele care comercializează pământ pentru sere și grădini.
Gastropode- <i>Arion vulgaris</i>	Parcuri și zone verzi urbane și periurbane localizate în vecinătatea unei surse de apă (curs de apă) și a unor rute comerciale.
Păianjeni din strat ierbos și arboricol	Ecosistemele naturale aflate la limita zonelor urbane și rurale.
Păianjeni sinantropi	Depozitele de mărfuri și halele de depozitare.
Izopode	Soluri argiloase, detritusuri, maluri de râuri, grădini, case vechi, pivnițe cu depozite de fructe sau legume; scoarța de copac, frunze, nisip uscat, sere, grădinile botanice.
Acarian fitofag <i>Panonychus citri</i>	Livezile de pomi fructiferi și culturile de viță de vie (podgoriile).
Acarieni polifagi din stratul ierbos	Serele cu plante ornamentale și leguminoase, parcurile, grădinile botanice și plantațiile de căpșun.
Acarieni galicoli din coronament	Livezile cu pomi fructiferi (de nuc, păr și gutui), plantațiile intensive de salcâm, culturile de castan, și pepinierele cu puiți ai acestor arbori

Acarieni paraziți (căpușe)	Zonele de stepă din Dobrogea. Ecosisteme naturale din zona de stepă (păduri, pajiști). Zone urbane și rurale, acolo unde este prezentă gazda (porumbelul).
Acarian parazit- <i>Varroa destructor</i>	Păduri de salcâm și tei, culturi de rapiță și floarea-soarelui, stupine.
Diptera	Livezile cu pomi fructiferi (de păr, măr și cireș), plantațiile de salcâm, buxus, culturile de mazăre.
Diptera - Culicidae	Ochiuri de apă cu plante terestre, găuri de copac, ochiuri de apă din roci. Mlaștini, lagune, marjele râurilor, pâraie și izvoare, bazine și șanțurile de pe marginea drumului.
Mantidae (călugărițe)	Plante de cultură sau ornamentale (arbuști ornamentali, garduri vii etc) din parcuri, grădini botanice, aliniamente stradale, livezi, habitate ruderalizate, ca margini de drumuri, căi ferate, pajiști.
Hemiptera (Cicadomorpha, Fulgoromorpha, Sternorhyncha)	Parcuri și zone verzi urbane, păduri periurbane sau păduri situate în apropierea unor rute comerciale, culturi agricole, sere de plante sau pepiniere de plante exotice și autohtone.
Heteroptera (ploșnițe)	Parcuri și zone verzi urbane, păduri periurbane sau păduri situate în apropierea unor rute comerciale și culturi agricole.
Lepidoptere (fluturi)	Zone urbane (parcuri și zone verzi), precum și zone agricole rurale (livezi și alte culturi agricole).
Coleoptere din strat ierbos, arbustiv și coronament	Parcuri, grădini botanice, aliniamente stradale, livezi, plantații viticole, habitate ruderalizate ca margini de drumuri, căi ferate, pajiști, haturile din zone agricole și diversele suprafețe cultivate cu plantele gazdă de interes: specii de leguminoase (fasole, mazăre, linte, bob) și poacee (porumb).
Coleoptere epigeice și edafice	Livezi, zone împădurite, parcuri, grădini, silozuri, precum și investigarea compostului, culturilor agricole și horticole, depozite, incinte pentru animale.
Coleoptere xilofage sau asociate lemnului mort	Zonele împădurite cu specii de foioase și conifere, parcuri și grădini, aliniamente stradale, vii și livezi.
Coleoptere sinantropice (detritofage sau seminivore)	Locuri de depozitare a speciilor de <i>Phaseolus</i> sp., <i>Vicia</i> sp., <i>Pisum</i> sp. care prezintă urme de atac, adică găuri de emergență ale adulților sau galerii, dar și silozuri de cereale, depozite de leguminoase, depozite de arahide și livezi; grajduri, hambare, colecții de insecte, păsări împăiate, blănuri, țesături, cărți vechi de patrimoniu, obiecte vechi de mobilier.
Blattidae (gândaci de bucătărie)	Locuințe umane, mai ales în zona urbană și mai rar în zona rurală.
Himenoptere (Apoidea, Sphecidae)	Streașina caselor, marginea ferestrelor, pereții exteriori ai clădirilor, fermelor, poduri, șoproane, garaje, mansarde, hambare, cotețe, grajduri, magazii, piese de mobilier, biblioteci, edificii vechi (muzee, lăcașe de cult, clădiri istorice, hoteluri, gări) etc.

	Ecosisteme agricole ierboase, ecosisteme semi-naturale, grădini, parcuri, grădini botanice, spații verzi urbane, poieni din apropierea zonelor antropizate.
Himenoptere, (Chalcidoidea, Tenthredinoidea, Cynipoidea)	Parcuri și zone verzi urbane, grădini botanice, arbori ornamentali, perdelele forestiere de protecție, garduri vii, aliniamente, păduri periurbane sau păduri situate în apropierea unor rute comerciale, plantații de salcâm, culturi agricole de grâu, sere de plante sau pepiniere de plante exotice.
Formicidae (furnici)	Liziera pădurilor, terenuri agricole, livezi și parcuri. Habitate urbane, precum locuințele (de tip blocuri).
Thysanoptera	Sere, parcuri, grădini botanice, livezi, plantații viticole, aliniamente stradale și diversele suprafețe cultivate cu plantele gazdă de interes.

I.6 METODOLOGIA DE EȘANTIONARE ȘI DE COLECTARE A DATELOR

Pentru speciile ce nu pot fi identificate direct în teren se recomandă colectarea și păstrarea exemplarelor în alcool etilic, sau colectarea părților de plante, eșantioanelor de sol în pungi de plastic menținute la rece (în cazul în care dimensiunile animalelor din probe sunt reduse și acestea nu pot fi identificate și extrase în condiții de teren). Foarte util în identificarea speciilor va fi ca materialul colectat dintr-un anumit tip de microhabitat (de exemplu, scoarța unui castan, frunze ale acestuia) să fie colectat în tuburi cu alcool sau în pungi de plastic separate și codificate. Codurile tuburilor sau pungilor de plastic vor fi menționate în fișa de teren. În cazul în care din același microhabitat sunt colectate mai multe grupe de nevertebrate (de exemplu, coleoptere, păianjeni, furnici etc.) este necesară trierea ulterioară în laborator a probei și separarea pe grupe taxonomice. După sortarea în laborator, sub lupa binoculară, materialul colectat și sortat va fi reintrodus în tuburi cu alcool, reetichetat și trimis expertului pe grupul respectiv pentru identificare.

1.6.1 Metoda transectului liniar

1.6.1.1 Capturarea cu fileul entomologic pe un transect prestabilit

Metoda constă în cosirea vegetației cu fileul entomologic, de-a lungul unui transect prestabilit. De regulă, dacă suprafața habitatului permite, persoana/persoanele ce efectuează monitorizarea vor face 5 transecte cu o lungime de 250 m și o lățime de 10-20 m, între capetele a două transecte vecine fiind o distanță de 100 m. Habitatele/microhabitatele investigate vor fi mai întâi fotografiate. După fiecare minut de colectare, conținutul fileului va fi examinat vizual pentru verificarea existenței indivizilor din speciile vizate. Timpul minim acordat unui transect este de 5-10 min. Avantajul acestei metode constă în faptul că este o metodă rapidă și cu rezultate imediate.

În mod particular, pentru păianjeni, cosirea se va face în habitatul specific speciei, pe o lungime de aproximativ 100 m și cu o lățime de circa 1-1.5 m (2000 m²). Pentru hemiptere și heteroptere se aleg transecte cu lungimea de 50 m și cu o frecvență de 50 cosiri/transect; pentru habitate cu suprafață mică, transectele vor fi mai scurte.

Grupe de nevertebrate pentru care se aplică metoda: păianjeni din strat ierbos și arboreol, coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament, himenoptere (Chalcidoidea, Tenthredinoidea), hemiptere (speciile zburătoare), heteroptere.

1.6.1.2 Căutare vizuală și colectare

Principiul metodei este de a merge de-a lungul unui transect (pe o distanță fixă, de un kilometru) în habitatul favorabil speciei, pentru a observa și/sau colecta manual, cu ajutorul pensetei sau al unui tub colector speciile vizate (adulți sau preadulți). Această metodă poate permite observatorilor care merg pe un transect definit să obțină rezultate comparabile. Stabilirea traseului pentru un transect vizual se stabilește anterior venirii în teren, pe baza hărților disponibile, a aerofotogramelor sau a imaginilor de pe Google Earth (earth.google.com). Traseul depinde de tipul de habitat, de mărimea zonei de studiu, anotimp, de repetabilitatea și frecvența observațiilor, de detectabilitatea și ciclul de viață al speciilor. Din punctul de vedere al analizei statistice a datelor sunt preferabile mai multe transecte scurte unuia singur mai lung. De exemplu, 10 transecte a câte 100 m lungime sunt preferabile față de un singur transect de 1000 m lungime. Este ideal ca transectul să fie realizat când speciile de interes sunt active și prezintă o probabilitate de detecție ridicată. În cazul metodei calitative, respectiv a metodei directe sunt utilizate și metode combinate de colectare în cazul izopodelor, respectiv cu mâna, pensa sau prin colectarea vegetației (Tomescu et al. 2005).

Grupe de nevertebrate pentru care se aplică metoda: gastropode (*Arion vulgaris*), păianjeni din stratul ierbos și arboreol, păianjeni sinantropi, izopode, acarieni paraziți (căpușe, *Varroa destructor*), mantide, hemiptere, heteroptere, coleoptere epigee și edafice, coleoptere din strat ierbos, arbustiv și coronament, coleoptere xilofage sau asociate lemului mort, furnici, Thysanoptera.

1.6.2 Metoda suprafeței

1.6.2.1 Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită

Metoda constă în delimitarea randomizată în habitatele caracteristice a unor pătrate de probă cu suprafața de minim 1 m². Din pătratele de probă sunt colectați prin observație directă toți indivizii (indiferent de stadiul de dezvoltare), precum și exoscheletele acestora.

Grupe de nevertebrate pentru care se aplică metoda: hemiptere, coleoptere sinantropice (detritofage și seminivore), Blattidae (gândaci de bucătărie), himenoptere (Apoidea, Sphecidae), himenoptere (Chalcidoidea, Tenthredinoidea).

1.6.2.2 Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului

Metoda constă în căutarea activă și colectarea părților de plantă (fructe, frunze, rădăcini - 25-100g de rădăcini/probă pentru nematode, semințe, porțiuni de tulpină) sau porțiunilor de sol în care se dezvoltă adulții sau larvele speciilor urmărite (pentru nematode: 100-200 g de sol de la adâncimea de 20-30 cm). Această căutare activă se bazează pe observarea leziunilor specifice, urmelor evidente și ușor observabile ale activității speciilor vizate. În unele cazuri particulare este mai simplu și mai fezabil să se numere de exemplu larvele de pe frunze decât adulții. Această metodă implică un screening amănunțit al porțiunilor de habitat în care pot fi găsiți adulți sau larve sau urmele realizate de acestea, urmate de numărarea lor și raportarea la aria investigată (exemplu, pentru acarienii fitofagi/diptere: atacul produs asupra plantei gazdă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

poate fi estimat ca fiind proporția dintre frunzele atacate/nr. total de frunze analizate, dintr-un grup de 10 frunze alese la întâmplare de la cel puțin 10 indivizi ai aceleși specii de arbore gazdă; în cazul acarienilor galicoli atacul poate fi estimat ca fiind proporția din frunze care este acoperită de gale, dintr-un grup de 50 de frunze alese la întâmplare de pe o singură ramură din partea de jos a coroanei fiecărui copac). În unele cazuri materialul vegetal trebuie menținut proaspăt, în condiții optime (la rece), pentru a fi examinat în laborator, datorită dimensiunilor reduse ale speciilor de nevertebrate (acarieni, nematode). Rezultatele se exprimă ca număr de indivizi pe suprafață de sit investigat, suprafață foliară investigată sau pe unitate de timp dedicată căutării (30 minute).

Grupe de nevertebrate pentru care se aplică metoda: nematozi fitoparaziți, izopode, acarieni fitofagi din coronament și arbuști (*Panonychus citri*), acarieni polifagi din stratul ierbos, acarieni galicoli din coronament, diptere, heteroptere, lepidoptere, coleoptere epigee și edafice, himenoptere (Chalcidoidea, Tenthredinoidea, Cynipoidea), Thysanoptera.

1.6.2.3 Prospectarea microhabitatelor cu lemn mort

Persoanele ce efectuează monitorizarea se deplasează pe o durată de timp determinată în habitate terestre, depistând arbori morți, arbori aparent sănătoși dar debilitați, pe picior, arbori cu iască, scorburoși sau cu lemnul în descompunere, arbori căzuți, cioate, bușteni recent tăiați și depozitați în pădure etc. pentru a observa specii xilofage sau saproxilice și urme ale activității acestora (găuri de emergență, galerii, rumeguș etc.), precum și specii care se ascund în astfel de microhabitate. Se va înlătura mecanic scoarța și lemnul putred de pe arbori, pe o suprafață de cca 100 cm², evitând distrugerea completă a microhabitatelor. Observațiile se vor face pe o suprafață de cca. 1 ha (de exemplu, pe o lungime de 500 m și o lățime de 20 m). Se va nota numărul de arbori ce corespund caracteristicilor menționate, coordonatele lor geografice și numărul de indivizi pe un arbore. Dacă suprafața habitatului permite, se efectuează observații pe 3 suprafețe de câte 1 ha fiecare. Timpul acordat fiecărei suprafețe este de minim 90 de minute.

Grupe de nevertebrate pentru care se aplică metoda: izopode, coleoptere xilofage sau asociate lemnului mort.

1.6.2.4 Utilizarea sitei pentru cernere humus

Cu ajutorul unei site standard de cernere a litierii/humus se cerne humus găsit în copacii găunoși, scorburoși, cu lemnul mort, dar pe picior. Materialul cernut se toarnă într-o tăviță albă sau pe o pânză albă de 1 m² și se caută specia/speciile vizate (adulți, larve, fragmente de exoschelet, excremente). Persoanele ce efectuează monitorizarea se deplasează pe o durată de timp determinată în habitate terestre, depistând astfel de copaci. Observațiile se vor face pe o suprafață de cca 1 ha (de exemplu, pe o lungime de 500 m și o lățime de 20 m). Se va nota numărul de arbori ce corespund caracteristicilor menționate, coordonatele lor geografice și numărul de indivizi pe un arbore. Dacă suprafața habitatului permite, se efectuează observații pe 3 suprafețe de câte 1 ha fiecare. Timpul acordat fiecărei suprafețe este de minim 2 ore. Humusul rezultat după cernere și nevertebratele găsite (larve și adulți) se vor pune înapoi în locul de unde au fost colectate.

Grupe de nevertebrate pentru care se aplică metoda: izopode, coleoptere epigee și edafice.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

1.6.3 Metoda punctului fix

1.6.3.1 Monitorizarea cu ajutorul capcanelor Barber

Persoanele ce efectuează monitorizarea vor monta capcane Barber în zonele favorabile, iar acestea vor fi lăsate în teren 1-2 nopți. Capcanele se îngroapă astfel încât între buza de sus a capcanei și nivelul terenului să nu existe diferențe de nivel, iar între capcană și capacul acesteia să existe un spațiu de 3 cm. Trebuie să existe o distanță de 8-9 cm între resturile vegetale și gura capcanei pentru a evita evadarea exemplarelor capturate.

Pentru monitorizarea izopodelor terestre prin metoda cantitativă, metoda punctului fix, este utilizată metodologia de colectare introdusă de Barber (1931).

Grupe de nevertebrate pentru care se aplică metoda: izopode, coleoptere epigee și edafice, furnici.

1.6.3.2 Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase

Persoanele ce efectuează monitorizarea montează seara capcanele luminoase. Acestea se montează la liziera pădurilor, în zone cu pădure rară, poieni sau orice alt loc din pădure unde capcana are vizibilitate. Monitorizarea începe la 30-40 minute după apusul soarelui și durează o anumită perioadă de timp (1-2 ore). În forma sa cea mai simplă, capcana luminoasă este formată dintr-un ecran confecționat din material textil de culoare albă (doc sau material sintetic) instalat în poziție verticală pe un suport (bețe de cort), în fața căruia se pune o sursă de lumină. Sursa de lumină este reprezentată de cele mai multe ori de un bec cu vapori de mercur cu puterea de 125-160 W, dar se pot folosi și tuburi fluorescente care produc lumina superactinică și/sau surse care produc lumina «neagră» (din domeniul UV apropiat). Ecranul capcanei se inspectează pe ambele fețe; insectele atrase de lumină se așează pe ecranul capcanei, de unde se colectează cu ajutorul unor borcane de captură în care se pune vată umezită cu cloroform. În cursul acestei activități are loc identificarea, numărarea și eventual capturarea adulților atrași de lumina capcanei. Este extrem de importantă poziționarea și orientarea capcanei în apropierea habitatului specific al speciei pe care o urmărim. În acest caz, rezultatele observațiilor și/sau colectărilor (numărul de indivizi găsiți) se raportează la durata funcționării capcanei, în încercarea de a oferi un suport pentru estimarea mărimii populației locale a speciei investigate.

Grupe de nevertebrate pentru care se aplică metoda: mantide, lepidoptere, coleoptere xilofage (*Trichoferus campestris*).

1.6.3.3 Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel, capcane de interceptare în zbor)

Metoda este asemănătoare cu cea anterioară, cu deosebirea că atractantul în acest caz nu mai este reprezentat de o sursă de lumină, ci de o substanță atractantă (feromon, materie organică în descompunere, momeală) sau lipici care atrage speciile vizate. Aceste capcane pot fi menținute într-o anumită zonă într-un anumit interval de timp (de exemplu, câteva zile). Capcanele pot fi verificate periodic pentru prezența și contorizarea animalelor nevertebrate. Exemple de capcane: BG-Sentinel se utilizează pentru Culicidae; McPhail pentru Tephritidae; Mit'Clac Ali și Bio Stop se utilizează pentru molii alimentare, textile; iar capcanele lipicioase pentru himenoptere Chalcidoidea, Tenthredinoide; capcane de interceptare (flight interception

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

trap) pentru *Xylosandrus germanus* (Coleoptera); capcana feromonală AtraTHRIPS se utilizează în cazul speciei *Frankliniella occidentalis* (Thysanoptera).

Grupe de nevertebrate pentru care se aplică metoda: Culicidae, Tephritidae, lepidoptere, Blattidae (gândaci de bucătărie), himenoptere (Chalcidoidea, Tenthredinoidea, Cynipoidea), furnici, Thysanoptera.

1.6.3.4 Metoda eşantionării cu sondă conică și cu sondă de sac

Este o metodă folosită exclusiv pentru speciile alogene de coleoptere sinantropice (detritofage) din hambare, cămări, dependințe umane, pivnițe, grajduri, magazii, căpițe de fân, diverse materiale vegetale - semințe, cuiburi de păsări, cereale, fructe uscate, plante uscate pentru uz casnic, paste făinoase, biscuiți etc. Se colectează mai multe probe cu ajutorul sondei conice (din grămadă) și a sondei de sac (din saci), iar apoi se calculează proba medie pe grupe de produs (grâu, paste făinoase etc.), ce trebuie să caracterizeze starea fitosanitară și infestarea procentuală cu dăunători a întregului material depozitat. La prelevarea probelor trebuie să se respecte două criterii: numărul probelor să fie corespunzător cantității și locului de depozitare a produsului vegetal; probele să fie luate din trei straturi (superior, mediu și interior) ale masei depozitate, la diferite distanțe, pe orizontală. Din magazii și autocamioane, probele se colectează din 5 puncte: una din mijloc și celelalte patru din colțuri, la 60-80 cm distanță de perete sau mijloc. Luarea probelor din saci se face în raport cu numărul sacilor (până la 10 saci - din fiecare, de la 11 la 50 de saci - din fiecare al 5-lea sac și de la 51 la 250 de saci, din 20 de saci, prin alternanță); cantitatea probelor este dependentă, în general, de stocul de semințe depozitate, ridicându-se în medie 1-2 kilograme probe la o tonă.

Grupe de nevertebrate pentru care se aplică metoda: coleoptere sinantropice detritofage și seminivore.

1.6.4 Metoda creșterilor în laborator

Constă în colectarea de probe de pe teren (frunze, crengi, păstăi, semințe atacate de specia vizată), depozitarea și transportul acestora de pe teren în pungi în laborator și menținerea acestora la temperaturi optime. În caz de reușită se pot determina speciile obținute.

Grupe de nevertebrate pentru care se aplică metoda: coleoptere xilofage sau asociate lemnului mort, coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament (coleoptere seminivore), lepidoptere, Himenoptera (Chalcidoidea).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

I.7 REZULTATE AȘTEPTATE, MODALITĂȚI DE PRELUCRARE ȘI EXPRIMARE A REZULTATELOR, ARHIVAREA DATELOR

Pe lângă datele cantitative prelevate de experți din teren (densitatea sau abundența numerică) în cazul speciilor alogene de nevertebrate parazite pe animale sau dăunători ai plantelor este posibilă calcularea unor parametri care să ajute la stabilirea impactului parazitului/dăunătorului asupra populației gazdă (de exemplu, intensitatea atacului, grad de infestare, grad de atac, coeficient de infestare etc.). Calculul acestor parametri oferă informații esențiale pentru a estima cât mai exact **impactul** acestor specii alogene de nevertebrate asupra biodiversității (**impactul ecologic**), **asupra economiei și asupra sănătății populațiilor gazdă** de animale sau plante asupra cărora acționează. **Impactul** speciilor alogene invazive va fi stabilit de experți, pe baza datelor cantitative obținute din teren, și a comparării acestor date observate în diferite populații investigate, și va avea trei clase de valori: **ridicat**, **mediu** și **scăzut**.

În cazul nematodelor fitofage, se poate calcula incidența nematodelor în fiecare cultură (raportul dintre numărul de plante infestate și numărul de plante observate), prevalența (raportul dintre numărul culturilor infestate și numărul culturilor observate), densitatea nematozilor (numărul exemplarelor raportat la un număr dat de grame sol / rădăcini / frunze), sau se poate aprecia gradul de severitate al atacului asupra rădăcinilor (tabelul 4).

Tabelul 4. Aprecierea gradului de severitate al atacului în infestările cu nematozi galicoli.

Gradul de severitate al atacului	1	2	3	4	5
Nr. gale/rădăcină	1-2	3-10	11-30	31-100	> 100

În cazul populațiilor de *Arion vulgaris*, a celor de Culicidae, Mantidae, Heteroptera, Lepidoptera, Blattidae, Himenoptera, Formicidae, rezultatele așteptate pot fi prezentate sub forma unui indicator populațional, cum este de exemplu abundența numerică.

În urma documentării bibliografice s-a observat că speciile de păianjeni alogene din stratul ierbos și arboreol, sinantropi, sunt de regulă specii rare, accidentale. Se va lua în considerare abundența numerică a speciilor de păianjeni identificați (numărul de indivizi), dar și densitatea medie a păianjenilor/transectul investigat (tabel 5).

Tabel 5: Parametrii populaționali pentru speciile de păianjeni

Transect	Prezența-absența	Abundența numerică	Densitatea medie/transect investigat
1			
2			
3			

În cazul speciilor de acarieni polifagi din stratul ierbos, precum și în cazul speciei *Panonychus citri*, se poate cuantifica gradul (intensitatea) de atac asupra speciilor de arbori/arbuști gazdă, de către acarienii polifagi, utilizând următoarea formulă:

$$I(\%) = \frac{\sum (i \times f)}{n}, \text{ unde:}$$

n = numărul de frunze atacate;
i = procentul de frunze atacate din numărul total de frunze analizate;
f = numărul de cazuri care se înregistrează la punctul „i”.
Intensitatea atacului poate fi împărțită în 6 clase (tabel 6).

Tabel 6: Intensitatea atacului la acarienii polifagi din stratul ierbos

Categoria de atac	Clasa de atac	Gradul de atac (%)
Fără atac	0	0
Foarte slab	1	1-3
Foarte slab	2	4-10
Slab	3	11-25
Mediu	4	26-50
Puternic	5	51-75
Foarte puternic	6	75-100

Coefficientul de infestare cu acarieni galicoli și diptere, pentru un anumit arbore este determinat ca suma dintre numărul de frunze dintr-o categorie particulară de atac, înmulțită cu coeficientul de infestare (tabel 7):

Tabel 7: Clasificarea gradului de atac al frunzelor de către acarienii galicoli și diptere

Categoria de atac	Gradul de atac (%)	Coefficientul de infestare
Fără atac	0	-
Slab	1-10	0,05
Mediu	11-50	0,35
Puternic	51-100	0,70

În cazul speciilor de acarieni paraziți (căpușe) se pot calcula diverși parametri populaționali, cum sunt prevalența și intensitatea infestării. Prevalența parazitului într-o populație reprezintă procentul de gazde infestate de o anumită specie de căpușă. Intensitatea medie a infestării reprezintă numărul mediu de paraziți găsiți pe o gazdă infestată.

În cazul acarianului parazit *Varroa destructor*, depistarea gradului de infestare cu *Varroa* a albinelor adulte (lucrătoare) se face utilizându-se următoarele criterii: depistarea pe corpul a 100 albine lucrătoare a până la 10 acarieni constituie o **infestare slabă**, existența de la 10 până la 20 acarieni constituie **infestare mijlocie** și, depistarea a peste 20 de acarieni, constituie **infestarea puternică**.

Depistarea gradului de infestare cu *Varroa* a puietului de albine (puietului de trântori) se va face astfel: în cazul în care la 100 de celule cu puiet de trântor vor fi găsiți până la 20 de acarieni, **infestarea va fi considerată slabă**. Existența de la 20 până la 30 de acarieni în celulele cu puiet de trântor, constituie **infestarea mijlocie**. Infestarea cu peste 30 de acarieni a celulelor cu puiet de trântor, va fi considerată **infestare puternică**.

Estimarea mărimii populației de coleoptere alogene din stratul ierbos, arbustiv și coronament, a celor xilofage sau asociate lemnului mort, cât și pentru Thysanoptera, se va face plecând de la numărul de indivizi identificați în transect, și numărul de plante sau de păstăi

infestate per transect. Dacă se efectuează mai multe transecte per habitat, se calculează o medie a acestor valori.

Cuantificarea abundenței speciilor de coleoptere și tisanoptere

Se vor calcula următorii parametri:

1. **Abundența relativă** (nr. indivizi per transect vizual sau transect cu fileul entomologic)
2. **Intensitatea atacului** (IA) exprimă numărul mediu de specimene per **plantă gazdă** afectată sau **păstaie** afectată (în cazul leguminoaselor atacate de Bruchinae).

$$IA = \frac{\sum(n \times b)}{N_a} \text{ unde:}$$

N_a = nr total de plante atacate

n = numărul de indivizi de pe fiecare plantă în cazul speciilor de insecte de talie mare și abundență relativă mică

n = clasă de atac în cazul speciilor de insecte de talie mică și abundență relativă mare

Clasele de atac sunt: 1 – plantă afectată până la 10%, 2 – de la 11% la 30%, 3 – de la 31% la 60%, 4 – de la 61% la 80% și 5 – de la 81% la 100%.

b = număr de plante cu același număr de indivizi sau cu aceeași clasă de atac.

3. **Frecvența** (F) exprimă procentul de plante afectate per unitate de eșantionare.

$$F = \frac{n \times 100}{N} \text{ unde:}$$

N = nr total de plante investigate

n = nr total de plante afectate

4. **Gradul de atac** (GA se exprimă în procente) se calculează pentru că pot exista situații cu intensitate a atacului mică și frecvența mare sau invers. Astfel, acest indicator se folosește pentru a putea compara transecte cu grad de impact diferit. Exprimă gravitatea extinderii atacului.

$$GA = \frac{IA \times F}{100}$$

În cazul coleoptelor sinantropice, pentru a se stabili prezența/absența sau în cazul prezenței intensitatea atacului, se recomandă cercetarea atentă a magaziiilor, morilor etc. și a produselor păstrate. Această cercetare este necesar să se planifice de cel puțin trei ori pe an: primăvara (luna martie), vara (înainte de depozitarea produselor, lunile mai-iunie) și toamna (septembrie-octombrie). Principala operație în cercetarea probelor este separarea pe specii a indivizilor, care se efectuează cu ajutorul unor site analitice ce au un diametru variat, diferențiindu-se trei grupe de site: sita inferioară, cu ochiuri mari (2,5 mm), ce sortează insecte mai mari (*Tribolium castaneum*, *T. confusum*); sita mijlocie, cu ochiuri în diametru de 1,3-1,8 mm (pentru speciile *Sitophilus oryzae*, *S. zeamais*) și sita inferioară, cu ochiuri sub 1 mm în

Uniunea Europeană

diametru, ce permite cernerea făinii. Utilizarea acestor site analitice pentru determinarea dăunătorilor din depozite prin separare constituie o metodă practică, dar nu prea precisă, deoarece prin cernere nu se asigură o separare diferențiată a insectelor mici, mai ales a celor din interiorul boabelor. O metodă mai precisă este cea prin determinarea speciilor la stereomicroscop de către specialistul coleopterolog.

O altă metodă eficientă în determinarea infestării interiorului boabelor cu dăunători constă în introducerea semințelor într-o soluție saturată de clorură de sodiu (20-30%) și bazată pe principiul diferenței de densitate: boabele atacate au o greutate specifică mai mică decât a celor sănătoase, ceea ce face ca acestea să plutească deasupra apei, de unde se iau pentru control. Analiza probelor infestate trebuie să stabilească numărul exemplarelor (adulti, larve) la o probă medie de 1 kg, obligatoriu în verificarea infestării produselor (grâu, mază etc.) cu speciile de interes.

Controlul infestării se exprimă în trei grade:

- **gradul I** (cu 1-5 indivizi la proba de 1 kilogram de boabe);
- **gradul II** (6-10 indivizi);
- **gradul III** (peste 10 indivizi).

Gradele de infestare se exprimă și în procente la 1 kilogram probă medie de produse depozitate, prin numărul de insecte vii găsite în materialul analizat. În ceea ce privește determinarea gradului de infestare cu dăunători ai depozitelor, terenurilor din jur și a ariilor se diferențiază două grupe:

- **infestare slabă** (insecte vii sau moarte, se găsesc greu);
- **infestare puternică** (dăunătorii se recunosc ușor la examinarea pereților, crăpăturilor etc.)

Principalele lucrări avute în vedere în stabilirea metodologiilor de studiu la păianjenii din stratul ierbos și arboreol au fost realizate de Weiss și col. (1998) și de Hajdamowicz (2009), iar pentru cei sinantropi după Duma (2005), Urák și Kinga (2006). Pentru specia de acarian *Panonychus citri*, metodologia de studiu a fost preluată și adaptată după Teodorescu și Matei (2005). Metodologia privind cuantificarea gradului (intensității) de atac a speciilor de acarieni polifagi de pe arbori și arbuști a fost preluată după Antonie (2016). Pentru acarieni polifagi din stratul ierbos s-a folosit metodologia lui Olenici și Duduman (2016). Pentru acarieni galicoli din coronament a fost preluată și adaptată metodologia de colectare și de estimare a coeficientului de infestare a arborilor după Buchta și col. (2006). Pentru cele trei specii de căpușe alogene metodologia de colectare și calculul prevalenței și intensității infestării au fost preluate după Široký și col. (2006). Metoda de inventariere și de estimare a gradului de infestare a albinelor cu specia de acarian *Varroa destructor* a fost detaliată de Cebotari și col. (2013).

Pentru monitorizarea izopodelor terestre sinantrop prin metoda cantitativă, metoda punctului fix, a fost utilizată metodologia de colectare introdusă de Barber (1931). În cazul metodei calitative, respectiv a metodei directe sunt utilizate și metode combinate de colectare a izopodelor, respectiv cu mâna, pensa sau prin colectarea vegetației (Tomescu et al. 2005).

Pentru speciile de diptere alogene care infestează livezile cu pomi fructiferi (de păr, măr și cireș), plantațiile de salcâm, buxus, culturile de mazăre, metodologia de colectare a fost preluată și adaptată după Olenici și Duduman (2016). Pentru speciile de Culicidae, metodologia de colectare cu capcane BG-Sentinel a fost preluată după ghidul de supraveghere și control al

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

CDC USA, 2018 (<https://www.cdc.gov/chikungunya/pdfs/Surveillance-and-Control-of-Aedes-aegypti-and-Aedes-albopictus-US.pdf>).

Heteropterele sau ploșnițele, sunt specii de insecte fitofage ori prădătoare, cu cerințe ecologice particulare și care realizează deseori densități reduse în condiții naturale. Excepție de la aceste situații făcând anumite momente din ciclul biologic la unele specii fitofage. De exemplu, *Oxycarenus lavaterae* realizează agregări de iarnă pe plantele gazdă, iar speciile de *Corythucha* realizează densități mari pe platan și stejari la finalul verii, moment în care pot și dispersa puternic. În aceste condiții, metodologia de colectare a datelor se bazează pe metode clasice și a fost compilată și adaptată după mai multe lucrări științifice recente ce au vizat și specii alogene de heteroptere. Principalele lucrări avute în vedere la realizarea metodologiilor au fost: Bărbuceanu și Nicolaescu (2008), Grozea și col. (2016), Ciceroi și col. (2017), Tomescu și col. (2018), Grozea și Muntean (2019). Informații privind plantele gazdă, biologia și ecologia speciilor au fost preluate și din reviziile la nivel european privind speciile de heteroptere alogene (Rabitsch, 2008; Rabitsch, 2010).

Pentru moluștele terestre a fost preluată și adaptată metodologia de colectare și estimare a abundenței după Kozłowski (2000), Grimm (2001) și Archard și col. (2004). Pentru speciile de nematozi fitoparaziți, metodologia de colectare și calculul prevalenței și intensității infestării au fost preluate și adaptate după Boros și col. (2015), Coyne și col. (2014) și Romașcu (1973).

Pentru speciile din familia Sphecidae a fost preluată și adaptată metodologia de colectare și de estimare a densității populaționale după următoarele referințe: Turrisi (2017), Ferguson (1989), Wiśniowski (2013), Ćetković (2012). Pentru cele patru specii de viespi din suprafamilia Chalcidoidea metodologia de colectare, inventariere, precum și estimarea gradului de infestare au fost adaptate și preluate după Popescu (2004), Kollár (2012), Fursov (2017), Olenici (2016), Nanu (1971), Roques (2003), Fusu (2003). Metodologia utilizată pentru colectarea și estimarea gradului de atac a speciilor din suprafamilia Tenthredinoidea s-a bazat pe protocoalele descrise de Véték (2016), Blank (2014), Olenici (2018), Nețoiu (2018). Metoda de inventariere și de estimare a gradului de infestare a castanului cu cinipidul *D. kuriphilus* a fost detaliată de Bernardo (2013), precum și în cadrul ghidului realizat de Comisia Forestieră britanică în 2015.

Pentru specia de mantid a fost preluată și adaptată metodologia de colectare după Iorgu (2015). În cazul celor două specii de blatide alogene metodologia de colectare a fost preluată după Pol și col. (2018), Stejskal (1998) și Smith și Appel (2008).

Metodologia de colectare și inventariere a speciilor de coleoptere alogene a fost preluată după Fusu și col. (în Iorgu, 2015), ținându-se cont de particularitățile biologice și ecologice ale acestor specii (coleoptere xilofage sau asociate lemnului mort, fitofage din stratul ierbos, arbustiv și coronament, epigee și edafice). Pentru coleopterele sinantropice detritivore și/sau seminivore, metoda eșantionării cu sondă conică și cu sondă de sac, cercetarea terenului din jurul depozitelor, depistarea sau intensitatea atacului au fost descrise după Vătămanu (2013).

Pentru speciile de thysanoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament au fost preluate și adaptate mai multe metode de colectare, ținându-se cont de particularitățile biologice ale speciilor analizate. Metoda transectului liniar vizual diurn și prospectarea plantelor gazdă au fost preluate după Fusu și col. (în Iorgu, 2015). Metoda momelilor feromonale pentru specia *Frankliniella occidentalis* a fost preluată după Covaci (2012).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

I.8 OBSERVAȚII INCIDENTALE

Datele colectate conform protocolului stabilit pot fi completate cu date obținute de experți în afara pătraterelor de monitorizare stabilite în cadrul proiectului, prin eșantionaj oportunizat realizat în:

- grădini, anexe gospodărești și depozite de mărfuri izolate, de dimensiuni mai mici, situate în afara zonelor rurale și urbane, spații verzi rurale sau culturi agricole;
- grădinile izolate de pomi fructiferi sau cele de dimensiuni mai mici, precum și micile culturi de viță de vie;
- culturi izolate sau de dimensiuni mai mici cu speciile de interes: căpșun, leguminoase;
- arbori izolați din speciile de interes: nukul, gutuiul, părul, salcâmul, castanul, care sunt distribuiți aleator în parcuri, pe aliniamente de drumuri, la margini de păduri;
- parcuri, livezi, grădini botanice, plantații viticole, aliniamente de drumuri, dar și plante ierboase gazdă întâlnite izolat la margini de drumuri, haturi dintre culturile agricole;
- pereții clădirilor, cămări, magazii, grajduri, streșinile caselor, terase, poduri, adăposturi abandonate pentru animale, spații naturale periurbane, plante ierboase din pajiști ruderalizate, marginea câmpurilor de cultură, maluri de apă, zone cu bălți;
- date provenite de la specialiști, documentate cu fotografiile realizate în teren și, în măsura în care este posibil, însoțite de informații privind abundența speciei.

Prelevarea prin eșantionaj oportunizat va fi realizată fără o pregătire prealabilă, dar respectând structura de date impusă de protocolul standard de inventariere.

I.9 PROCEDURI DE VERIFICARE A CALITĂȚII DATELOR

Datele rezultate din cartare și inventariere se vor centraliza într-o bază de date comună; arhivarea datelor se va face în format electronic și se vor descărca în hărțile de distribuție. Ulterior cartării inițiale, în anii 2 și 3, se vor realiza noi etape de teren pentru completarea setului de date și monitorizarea dinamicii speciilor. Se recomandă ca arhivarea datelor să fie realizată unitar la nivelul beneficiarului, integrând datele rezultate din inventarierea tuturor grupelor de nevertebrate terestre.

Activitatea de monitorizare a speciilor invazive presupune verificarea identificării corecte a plantei gazdă, verificarea acurateții informațiilor preluate din teren, sub formă de fotografie, pentru a controla dacă leziunile fotografiate pe diferitele tipuri de arbori gazdă, corespund cu specia invazivă monitorizată. În același timp, se va urmări modul de etichetare al probelor (dacă se face într-un mod corespunzător), precum și modul de conservare al acestora, care trebuie să corespundă cu protocolul de monitorizare. Se va verifica dacă fișa de teren este completă și completată corespunzător.

După recepționarea datelor de la experți, responsabilul de acțiune va verifica calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere. Datele obținute vor fi transferate în baza de date, arhivate în format electronic și descărcate în hărțile de distribuție GIS.

Informațiile din fișele de teren vor fi prelucrate și înregistrate într-o bază de date. Fișele de teren trebuie să fie ușor de completat și să permită ca toate datele necesare să fie colectate, fără omisiuni. După introducerea datelor în baza de date, fișele de teren se îndosariază și se păstrează fie ca și copii de siguranță în cazul în care datele în format electronic se pierd sau se

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

deteriorează, fie pentru verificarea ulterioară. Se recomandă ca dosarele cu fișele de teren să fie completate cu rezultatele identificărilor de laborator (determinări taxonomice ulterioare, fotografii), pentru a asigura accesul facil și coerența arhivei de date.

Baza de date va fi completată unitar de către toți experții participanți la colectarea datelor. Este recomandată salvarea bazei de date în sistem offline, dar și încărcarea acestei baze de date într-un sistem de arhivare și salvare de tip Cloud, cu salvarea istoriei modificărilor survenite bazei. Un astfel de sistem ar putea fi reprezentat de Google Drive, iar baza de date poate fi un fișier de tip Excel, Google Sheets. De asemenea, se recomandă să se realizeze copii ale bazei de date și să se păstreze în locuri sigure. Responsabilul de acțiune va verifica periodic calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere.

În teren datele trebuie notate imediat după ce au fost înregistrate, de preferat pe hârtie rezistentă la apă (de exemplu, caiete tip “rite in the rain” <https://www.riteintherain.com/>) și cu creionul, sau se pot salva direct pe mobil pe diverse aplicații disponibile.

Este util ca la începutul oricărui studiu să considerăm asigurarea unei compatibilități cât mai mari între modul de gestionare și stocare a datelor generate de studiu și bazele de date existente. De exemplu, datele de distribuție pot fi stocate într-un format compatibil cu GBIF, Natura 2000, iNaturalist sau similar.

L10 ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE NECESARE

- Aplicație pentru colectarea datelor din teren;
- Ace de disecție/entomologice;
- Acumulatori portabili;
- Acumulatori portabili cu gel încărcăți în prealabil;
- Alcool medicinal;
- Aparat de fotografiat;
- Aparat multifuncțional pentru testare pH, umiditate, temperatură sol;
- Becuri cu vapori de mercur de 125-160 W;
- Benzină (inclusiv pentru generator);
- Bisturiu;
- Borcane de colectare;
- Cabluri;
- Caiet pentru notițe;
- Cameră digitală pentru microscop;
- Capcană luminoasă cu lumină ultravioletă, acumulatori sau generator;
- Capcane Barber cu diametrul gurii de 7 cm (pahare ecologice 0,5 litri);
- Capcane BG-Sentinel;
- Capcane lipicioase;
- Capcane pentru molii alimentare;
- Capcane pentru moliile de textile etc.;
- Capcane tip găleată cu pâlnie;
- Capcanele feromonale;
- Cântar electronic;
- Cloroform;
- Creion sau pix;

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

- Cutii alimentare din polipropilenă de 1-2 l;
- Cutii de colectări/borcane de colectare, vată (material absorbant), hârtie de filtru;
- Cutii de polietilenă și polipropilenă pentru depozitarea tuburilor;
- Cutii entomologice, cutii de carton, șervețele, polistiren;
- Cuțit;
- Determinatoare de teren pentru identificarea tipurilor de gale și de plante;
- Determinator (Chei de identificare);
- Dispozitiv de poziționare geografică (GPS);
- Ecran alb pentru colectări nocturne;
- Eprubete;
- Etanol, formol;
- Etichete, radieră, marker;
- Fileu entomologic;
- Foarfece;
- Găleată;
- Generator de curent;
- Globol (pentru conservarea exemplarelor colectate);
- Hărți topografice și satelitare ale zonelor în care urmează să se realizeze inventarierea;
- Hârtie de calc;
- Instrument pentru săparea găurilor în sol (lopată militară, sfredel pentru îngropat șpalieri);
- Instrumentar de disecție;
- Ladă frigorifică portabilă;
- Lame și lamele microscopice, substanțe de laborator (alcool, acid lactic, mediu Hoyer, glicerină, balsam sau lichid Faure, KOH), tuburi de polipropilenă (2 ml, 4 ml, 50 ml, 100 ml), cutii de depozitare pentru preparatele fixe și tuburi cu preparate în alcool;
- Lanternă frontală;
- Lupă (8-10X);
- Lupă binoculară (stereomicroscop);
- Mănuși de lucru;
- Microscop de laborator;
- Microtuburi de 1,5 ml;
- Mijloc de deplasare (autovehicul), combustibil;
- Momeală;
- Pense fine/chirurgicale (de oftalmologie);
- Plăci Petri;
- Pungi cu zip;
- Racletă;
- Recipiente de plastic (tip farfurie);
- Recipiente de polipropilenă cu alcool, de diferite mărimi (2ml, 25ml, 50 ml, 100 ml);
- Saci de plastic (cu volum peste 2 L) pentru probe de sol;
- Săpăligă;
- Sisteme de ancorare;
- Sită cernere humus, tăviță albă /pânză albă 1 m²;
- Sită de uz casnic;
- Sondă de recoltare probe de sol;

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- Sondă conică și sondă de sac;
- Tuburi UV de 8 și 16 W cu lumina albă și violet (neagră);
- Vată / filtru de vată.

I.11 FIȘĂ DE TEREN PENTRU INVENTARIEREA CU EFORT INTENS A SPECIILOR ALOGENE

Număr fișă	Cod pătrat	Lat.	Long.	Alt.		
Denumire locație:						
Toponim:						
Județ:						
Data:						
Hot-spot/ Parc Național		Denumire Parc Național				
Metodă utilizată (tip de colectare)		Observator (i)				
Descrierea transectului:						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specie identificată	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport; 2-dispersie naturală secundară; 3-facilitarea dispersiei naturale-constituire de coridoare; 4-transportarea speciei ca bun de consum						
Populație stabilă (care se reproduce): <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații:						

II. INVENTARIEREA ȘI CARTAREA LA NIVEL NAȚIONAL A SPECIILOR ALOGENE DE NEVERTEBRATE TERESTRE CU EFORT REDUS DE COLECTARE A DATELOR

II.1. OBIECTIVUL DE INVENTARIERE ȘI CARTARE

În prezent în Europa se estimează că sunt peste 14000 de specii alogene din care aproximativ 10% sunt invazive (Deriu et al. 2017). Monitorizarea speciilor alogene invazive și potențial invazive este necesară în vederea prevenirii și gestionării riscurilor, întrucât permite (1) identificarea rapidă și eradicarea acestora, precum și (2) monitorizarea distribuției acestora în vederea controlului, limitării răspândirii sau eradicării. Conform Art. 24(1) din Regulamentul 1143/2014 al Uniunii Europene (UE), la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de îngrijorare pentru UE sau de îngrijorare la nivel regional în conformitate cu articolul 11, alineatul (2), prezente pe teritoriul acestora, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere.

Monitoringul este un proces și nu un scop în sine. Adesea termenul de monitoring este folosit nediscriminativ pentru a descrie o varietate largă de activități, cel mai adesea foarte diferite. Acestea pot include poluarea aerului dintr-un oraș, caracteristicile fizico-chimice și biologice ale unui lac sau segment de râu, starea de conservare a unei populații sau specii, sau a unor anumite tipuri de ecosisteme (păduri, terenuri agricole, zone umede). Orice program de monitoring pornește de la premiza caracterului dinamic, al potențialului de schimbare al componentei studiate. Principala problemă este de a stabili mijloacele care să permită detectarea schimbării sau absența acesteia, stabilirea direcției în care are loc (schimbări favorabile sau nefavorabile din punct de vedere al obiectivelor conservării) și măsurarea extinderii sau intensității acesteia. Partea cea mai dificilă este însă de a estima semnificația schimbării decelate, în special în condițiile în care lipsesc stările de referință bine definite la care să se poată raporta analiza.

Un program de monitoring este un instrument foarte util pentru identificarea unor probleme în stadii incipiente, înainte să înceapă să aibă impact sever și să producă pierderi economice ridicate. De exemplu, extinderea arealului unei specii străine invazive poate pune în pericol supraviețuirea unor specii native și poate provoca pierderi economice importante, de aceea este important ca ele să înceapă a fi monitorizate cât mai repede, pentru a putea anticipa impactul și a lua măsuri preventive. Se estimează că impactul speciilor străine invazive în SUA este de peste 120 miliarde dolari anual, iar la nivel mondial atinge 5% din Produsul Intern Brut global (Pimentel et al. 2005).

II.2. MOTIVAȚIE/ JUSTIFICARE

Conform Art. 13(1) din Reglementarea 1143/2014 a UE statele membre efectuează, în termen de 18 luni de la adoptarea listei UE (decembrie 2017), o analiză cuprinzătoare a căilor de introducere și răspândire neintenționate a speciilor alogene invazive de îngrijorare pentru Uniune, cel puțin pe teritoriul lor, precum și în apele lor marine, astfel cum sunt definite la articolul 3, punctul 1 din Directiva 2008/56/CE, și identifică acele căi de introducere care necesită acțiuni prioritare („căi de introducere prioritare”) din cauza volumului speciilor sau a daunelor potențiale provocate de speciile care sunt introduse în UE pe acele căi.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Inventarierea și cartarea cu efort redus de prelevare a datelor este necesară, deoarece numărul mare de specii alogene și distribuția lor pe întreg teritoriul național face ca efortul logistic să fie dificil de susținut în momentul de față, în principal datorită urgenței impuse de Regulamentul 1143/2014 și a numărului mic de specialiști.

II.3. PERIOADE OPTIME DE INVENTARIERE

Perioadele optime de inventariere pentru grupele alogene de nevertebrate în cazul inventarierii la nivel național cu efort redus sunt identice cu cele stabilite în protocol pentru inventarierea și cartarea intensivă a zonelor fierbinți (vezi Tabelul 1). Aceste perioade optime de inventariere au fost stabilite urmărindu-se ciclul de dezvoltare și ecologia fiecărei specii de nevertebrate alogene luate în studiu și sunt sintetizate în Anexa 1.

I.4 PERIOADA/ PERIOADELE DE INVENTARIERE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Perioadele optime de inventariere pentru grupele alogene de nevertebrate în cadrul proiectului, în cazul inventarierii la nivel național cu efort redus, sunt identice cu perioadele stabilite în protocolul pentru inventarierea și cartarea intensivă a zonelor fierbinți (vezi Tabelul 2).

II.5 DATE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA ȘI CARTAREA CU EFORT REDUS DE COLECTARE A DATELOR

Activitățile de cartare și inventariere cu efort redus a speciilor alogene de nevertebrate terestre (245 specii) se vor realiza pe tot teritoriul României, în toate cele 41 de județe și Municipiul București. Pentru a asigura o inventariere unitară și depistarea timpurie a prezenței speciilor alogene de vertebrate, a fost aplicată metoda eșantionării prin delimitarea unui carioaj de 10x10 km pe proiecția hărții României. Pentru a acoperi echilibrat suprafața țării, dintre acestea au fost selectate randomizat, stratificat pe județe, careurile de lucru ce vor fi repartizate ulterior experților, în funcție de județ. Numărul de suprafețe de probă pe fiecare județ a fost determinat astfel încât să se asigure un grad mare de încredere în date, în toate județele și Municipiul București (Fig. 2). A fost selectat un număr de 168 careuri de lucru, câte 4 pentru fiecare județ al țării și 2 pătrate pentru Municipiul București.

Inventarierea cu efort redus de prelevare a probelor presupune colectarea de date calitative, de prezență/absență a speciilor, dar și despre căile de răspândire a speciilor alogene de nevertebrate terestre în zonele de monitorizare. Aceste date de prezență a speciilor, alături de datele colectate din literatură, vor sta la baza realizării hărților de răspândire a speciilor alogene de nevertebrate terestre în țara noastră.

Pentru colectarea datelor din teren, în inventarierea cu efort redus va fi folosită o aplicație pe telefonul mobil de tip ODK, ce va transfera automat datele colectate de experți într-o bază de date on-line. Câmpurile de observații ce vor fi incluse în aplicația ODK au fost detaliate în modelul de fișă de teren prezentat la punctul II.11.

Suplimentar, se va realiza prelevarea de date prin eșantionaj oportun și prin intermediul rapoartelor de la autoritățile locale de mediu și custozii/administratorii ariilor

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

protejate. Se vor înregistra datele culese oportunist de către experți (observații incidentale sau specii identificate fără a urma protocolul de prelevare sistematic), precum și cele raportate de autoritățile de mediu și custozii/administratorii ariilor protejate. Prelevarea prin eșantionaj oportunist va fi realizată fără o pregătire prealabilă, dar respectând structura de date impusă de protocolul standard de inventariere, iar culegerea de date de la autoritățile locale de mediu și custozii/administratorii ariilor protejate se va realiza prin transmiterea unor fișe de teren pentru observații incidentale. De asemenea, este recomandată scanarea periodică a bazelor de date online (de ex., iNaturalist), a rețelelor de socializare Facebook, Instagram, presă locală, literatura științifică, inclusiv literatură gri.

Deși cu o acuratețe scăzută, vor putea fi luate în considerare într-o măsură mai mică informațiile obținute prin monitorizarea rețelelor de socializare, presa online, sau din discuții cu localnici/voluntari/pasionați de natură etc. (*citizen science*), prin utilizarea fișelor de teren pentru observații incidentale.

Figura 2. Pătratele de monitorizare cu efort redus stabilite în cele 41 de județe și Municipiul București (168 pătrate).

Uniunea Europeană

II.6 METODOLOGIA DE EȘANTIONARE ȘI DE COLECTARE A DATELOR CU EFORT REDUS DE COLECTARE

Metodele de colectare în teren pentru speciile de nevertebrate alogene sunt similare, atât în cazul colectării datelor cu efort redus, cât și în cazul colectării cu efort intensiv. Sunt folosite aceleași metode de colectare a datelor din teren (metoda transectului liniar, metoda punctului fix, metoda suprafeței), cu submetodele care au fost enumerate și descrise pe larg la punctul I.6. Cea de-a patra metodă (metoda creșterilor în laborator), presupune un timp îndelungat și o bună cunoaștere a grupului sistematic respectiv, de aceea nu va fi folosită în colectarea cu efort redus decât în mod excepțional, când nu există o altă modalitate eficientă de colectare și identificare a speciei (este cazul speciilor de coleoptere *Acanthoscelides pallidipennis*, *Bruchidius siliquasteri* și *Bruchidius terrenus*). Deosebirea majoră în colectarea datelor cu efort redus este că toți experții implicați, indiferent de grupul sistematic studiat, vor colecta în principal date calitative (de prezență/absență). Pot fi colectate și anumite date cantitative, în cazul în care identificarea speciei a fost posibilă în teren, cum ar fi densitatea (abundența numerică) unor populații.

Ca și în cazul monitorizării cu efort intensiv, pentru speciile ce nu pot fi identificate în teren este necesară colectarea și păstrarea exemplarelor în alcool etilic, sau colectarea părților de plante, eșantioanelor de sol în pungi de plastic menținute la rece (în cazul în care dimensiunile animalelor din probe sunt reduse și acestea nu pot fi identificate și extrase în condiții de teren). Foarte util în identificarea speciilor va fi ca materialul colectat dintr-un anumit tip de microhabitat (de exemplu, scoarța unui castan, frunze ale acestuia) să fie colectat în tuburi cu alcool sau în pungi de plastic separate și codificate. Codurile tuburilor sau pungilor de plastic vor fi menționate în fișa de teren. În cazul în care din același microhabitat sunt colectate mai multe grupe de nevertebrate (de exemplu, coleoptere, păianjeni, furnici etc.) este necesară trierea ulterioară în laborator a probei și separarea pe grupe taxonomice. După sortarea în laborator, sub lupa binoculară, materialul colectat și sortat va fi reintrodus în tuburi cu alcool, reetichetat și trimis expertului pe grupul respectiv pentru identificare.

În cazul monitorizării cu efort redus de colectare nu este posibilă calcularea unor parametri care să indice impactul parazitului/dăunătorului asupra populației gazdă pentru speciile de nevertebrate parazite sau dăunători ai plantelor (de exemplu, calcularea intensității atacului, gradului de infestare sau de atac, coeficientului de infestare etc.). În acest tip de monitorizare impactul speciilor de nevertebrate alogene asupra biodiversității este dificil de estimat.

II.7 REZULTATE AȘTEPTATE, MODALITĂȚI DE PRELUCRARE ȘI EXPRIMARE A REZULTATELOR, ARHIVAREA DATELOR

Activitățile de cartare și inventariere cu efort redus vor permite colectarea datelor în teren în vederea documentării distribuției și a căilor de răspândire a speciilor alogene de nevertebrate terestre (de ex., localizare, abundență, stadiul de viață, potențialul de reproducere și răspândire) în afara zonelor fierbinți, fiind o activitate importantă în detectarea timpurie a speciilor în zone unde nu au fost semnalate anterior sau pentru înțelegerea modului de răspândire din punctele fierbinți/intrare către restul țării.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Datele rezultate din această activitate le vor suplimenta pe cele obținute din zonele fierbinți și vor ajuta în diminuarea erorilor de interpretare a modelelor de distribuție, asigurând o proveniență mai echilibrată a datelor (de ex., de pe întreg teritoriul țării, nu doar din zonele mai intens studiate de către specialiști).

Pe baza datelor colectate vor fi generate hărți care să evidențieze prezența speciilor alogene în afara punctelor fierbinți (de ex., porturi, gări, depozite de marfă) ce fac obiectul inventarierii cu efort intensiv, și eventual identificarea unor zone fierbinți sau căi de răspândire noi. Datele colectate vor fi, de asemenea, extrem de utile în prioritizarea speciilor alogene invazive și ulterior în realizarea listei negre de specii alogene pentru România.

Datele rezultate din cartare și inventariere se vor centraliza într-o bază de date comună; arhivarea datelor se va face în format electronic.

II.8 OBSERVAȚII INCIDENTALE

Experții ce monitorizează speciile de nevertebrate alogene pot realiza în zonele de studiu observații incidentale ale unor specii de nevertebrate rare, Natura 2000, sau a unor specii alogene din altă grupă taxonomică decât cea studiată de expertul aflat în teren (de exemplu, vertebrate alogene terestre). Aceste date vor fi colectate în fișa de teren la câmpul observații; se recomandă realizarea de fotografii (în măsura în care este posibil), care să permită ulterior experților pe grupa taxonomică respectivă să identifice/confirmă identitatea speciei semnalate. Se recomandă ca aceste date să fie arhivate într-o bază de date separată/dedicată, denumită observații incidentale. Datele centralizate aici pot fi transmise periodic către autoritățile/expertii interesați.

Observații incidentale ale speciilor alogene de nevertebrate pot proveni și din alte surse (observațiile altor persoane, de exemplu custozii ai unor arii protejate, personal din Agențiile de Protecție a Mediului, Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Direcția de Sănătate Publică, Asociația Crescătorilor de Albine din România, mass-media etc.). Documentarea acestora va fi făcută în scris (notând specia observată și circumstanțele în care s-a făcut observația) și fotografică (în situațiile unde este posibil), folosindu-se o fișă de teren pentru observații incidentale (eșantionaj oportunist). Informațiile vor fi comunicate specialiștilor ce monitorizează grupul respectiv. Totodată se pot sonda grupurile de pe social-media ce au ca tematică nevertebratele, unde ar putea fi postate fotografii cu speciile țintă.

Fișa de teren pentru observații incidentale (eșantionaj oportunist) va conține datele minime ce pot fi colectate de respondent (data, locul, numele celui care completează, coordonatele GPS), și denumirile științifice (unde este cazul și denumirea populară), a celor mai cunoscute și ușor de identificat specii de nevertebrate terestre invazive, ce vor putea fi bifate pe fișă. Fișa de teren va avea atașate, pentru fiecare dintre cele 20 specii selectate, fotografii ale speciilor, unde este cazul și fotografii cu tipul de atac pe care îl realizează (leziuni prezente pe frunze etc.). Albumul va fi distribuit către autoritățile mai sus menționate, odată cu această fișă de teren pentru eșantionaj oportunist.

Ca exemple de specii ușor de identificat în teren ar putea fi speciile de gândaci de bucătărie (*Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*), specia de furnică faraon care trăiește în zonele urbane, în blocurile de locuit (*Monomorium pharaonis*), acarianul parazit pe albine (*Varroa destructor*) care este foarte bine cunoscut de apicultori, țânțarul tigru (*Aedes albopictus*). Dintre lepidoptere pot fi identificate cu ușurință, datorită leziunilor specifice

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

caracteristice realizate pe frunzele plantelor următoarele specii: molia minieră a tomatelor (*Tuta absoluta*), molia minieră a castanului (*Cameraria ohridella*), cele două molii miniere ale salcâmului (*Parectopa robiniella* și *Phyllonorycter robiniella*). Dintre coleoptere ar putea fi incluse speciile: *Trichoferus campestris*, *Neoclytus acuminatus* și buburuza asiatică (*Harmonia axyridis*). Dintre hemiptere se pot identifica în teren unele specii de ploșnițe (*Leptoglossus occidentalis*, *Corythucha arcuata*, *Corythucha ciliata*, *Nezara viridula*, *Halyomorpha halys*, *Perillus bioculatus*), dar și două specii de cicade, cicada gheboasă (*Stictocephala bisonia*) și cicada meliferă (*Metcalfa pruinosa*). Pentru o parte dintre aceste specii va fi necesară fotografierea exemplarelor găsite pentru ca identificarea speciilor să fie validată de un expert (aceste specii sunt notate în fișa de teren cu steluță).

FIȘĂ DE TEREN PENTRU OBSERVAȚII INCIDENTALE REALIZATE ASUPRA SPECIILOR DE NEVERTEBRATE ALOGENE INVAZIVE

Data:	Lat	Long
Denumire locație:		
Toponim:		
Județ:		
Observator:		
Descrierea locului de colectare (pădure, parc, locuință, anexe gospodărești, sere, depozite etc.):		
Prezență	Specia identificată	Detalii ale locului de colectare (pe frunze de stejar, pe scoarță de castan, pe fructe de tomate, în semințe etc.)
	<i>Blatta orientalis</i> (gândac de bucătărie)*	
	<i>Periplaneta americana</i> (gândac de bucătărie)*	
	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faraon)	
	<i>Varroa destructor</i> (acarianul parazit pe albine)	
	<i>Tuta absoluta</i> (molia minieră a tomatelor)	
	<i>Cameraria ohridella</i> (molia minieră a castanului)	
	<i>Parectopa robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)	
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (molia minieră a salcâmului)	
	<i>Trichoferus campestris</i>	
	<i>Neoclytus acuminatus</i>	
	<i>Harmonia axyridis</i> (buburuza asiatică)*	
	<i>Leptoglossus occidentalis</i>	
	<i>Corythucha arcuata</i> *	

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

	<i>Corythucha ciliata</i> *	
	<i>Nezara viridula</i> *	
	<i>Halyomorpha halys</i> *	
	<i>Perillus bioculatus</i> *	
	<i>Stictocephala bisonia</i> (cicada gheboasă)	
	<i>Metcalfa pruinosa</i> (cicada meliferă)	
	<i>Aedes albopictus</i> (țânțarul tigru)*	
	Alte specii de nevertebrate alogene invazive identificate	
<p>Marcați specia identificată în căsuța de prezență. În cazul speciilor marcate cu steluță (*), este necesară fotografierea exemplarului, pentru ca identificarea să fie validată de un expert.</p>		

II.9 PROCEDURI DE VERIFICARE A CALITĂȚII DATELOR

Datele colectate referitoare la prezență vor fi însoțite de fotografii ale indivizilor observați sau de codul colecției muzeale, în cazul în care indivizii nu au putut fi identificați în teren, iar speciile au fost colectate ulterior și trimise pentru identificare experților principali.

Baza de date va fi completată unitar de către toți experții participanți la colectarea datelor. Este recomandată salvarea bazei de date în sistem offline, dar și încărcarea acestei baze de date într-un sistem de arhivare și salvare de tip Cloud, cu salvarea istoriei modificărilor survenite bazei. Un astfel de sistem ar putea fi reprezentat de Google Drive, iar baza de date poate fi un fișier de tip Excel, Google Sheets. De asemenea, se recomandă să se realizeze copii ale bazei de date și să se păstreze în locuri sigure. Responsabilul de acțiune va verifica periodic calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere.

II.10 ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE NECESARE

- Aparat de fotografiat;
- Mijloc de deplasare (automobil), combustibil (inclusiv pentru generator);
- Caiet pentru notițe;
- Aplicație pentru colectarea datelor din teren;
- Creion, pix, etichete, radieră, marker;
- Dispozitiv de poziționare geografică (GPS);
- Hărți topografice și satelitare ale zonelor în care urmează să se realizeze inventarierea;
- Fileu entomologic;
- Pensetă;
- Capcană luminoasă cu lumină ultravioletă, acumulatori sau generator;
- Capcane Barber cu diametrul gurii de 7 cm (pahare ecologice 0,5 litri);
- Capcane BG-Sentinel;
- Capcane lipicioase;
- Capcane pentru molii alimentare;

Uniunea Europeană

- Capcane pentru molii de textile etc.;
- Capcane tip găleată cu pâlnie;
- Capcanele feromonale;
- Acumulatori portabili;
- Acumulatori portabili cu gel încărcăți în prealabil;
- Alcool medicinal;
- Cloroform;
- Globol (pentru conservarea exemplarelor colectate);
- Aparat multifuncțional pentru testare pH, umiditate, temperatură sol;
- Becuri cu vapori de mercur de 125-160 W;
- Cutii alimentare din polipropilenă de 1-2 l;
- Cutii de colectări/borcane de colectare, vată (material absorbant), hârtie de filtru;
- Cutii de polietilenă și polipropilenă pentru depozitarea tuburilor;
- Cutii entomologice, cutii de carton, șervețele, polistiren;
- Microtuburi de 1,5 ml;
- Recipiente de plastic (tip farfurie);
- Recipiente de polipropilenă cu alcool, de diferite mărimi (2ml, 25ml, 50 ml, 100 ml);
- Saci de plastic (cu volum peste 2 L) pentru probe de sol;
- Cuțit;
- Determinatoare de teren pentru identificarea tipurilor de gale și de plante;
- Determinator (Chei de identificare);
- Ecran alb pentru colectări nocturne;
- Foarfece;
- Generator de curent;
- Hârtie de calc;
- Instrument pentru săparea găurilor în sol (lopată militară, sfredel pentru îngropat șpalieri);
- Ladă frigorifică portabilă;
- Lanternă frontală;
- Lupă de teren (8-10X);
- Mănuși de lucru;
- Momeală;
- Pungi cu zip;
- Racletă;
- Săpăligă;
- Sisteme de ancorare;
- Sită cernere humus, tăviță albă /pânză albă 1 m²;
- Sită de uz caznic;
- Sondă de recoltare probe de sol;
- Sondă conică și sondă de sac;
- Vată / filtru de vată.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

II.11 FIȘĂ DE TEREN PENTRU INVENTARIEREA CU EFORT REDUS A SPECIILOR ALOGENE

Număr fișă	Cod pătrat	Lat.	Long.	Alt.
Denumire locație:				
Toponim:				
Județ:				
Data:				
Metodă utilizată (tip de colectare)		Observator (i)		
Descrierea transectului:				
Nr. tub de colectare/ Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specia gazdă	Grup taxonomic	Specia identificată	
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport; 2-dispersie naturală secundară; 3-facilitarea dispersiei naturale-constituire de coridoare; 4-transportarea speciei ca bun de consum				
Observații:				

BIBLIOGRAFIE

- Antonie, I. (2016). Study on the harmful fauna from educational Rusciori farm (Sibiu county) and its economic importance. *Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development*, 16 (4): 43-48.
- Archard, G. A., Bohan, D. A., Hughes, L., & Wiltshire, C. W. (2004). Spatial sampling to detect slug abundance in an arable field. *Annals of applied biology*, 145 (2), 165-173.
- Barber, H.S. (1931) Traps for cave-inhabiting insects. *Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society*, 46, 259–266.
- Bărbuceanu, D., Nicolaescu, D. P. (2008). Pests of ornamental trees and shrubs in the parks of Pitești and methods of fighting them. *Scientific Papers, Current Trends in Natural Sciences*, 1 (1): 2-5.
- Bernardo, U., Iodice, L., Sasso, R., Tutore, V. A., Cascone, P., & Guerrieri, E. (2013). Biology and monitoring of *Dryocosmus kuriphilus* on *Castanea sativa* in Southern Italy. *Agricultural and Forest Entomology*, 15, 65–76.
- Blank, S. M., Köhler, T., Pfannenstill, T., Neuenfeldt, N., Zimmer, B., Jansen, E., Taeger, A., & Liston, A. D. (2014). Zig-zagging across central Europe: Recent range extension, dispersal speed and larval hosts of *Aproceros leucopoda* (Hymenoptera, Argidae) in Germany. *Journal of Hymenoptera Research*, 41, 57–74. <https://doi.org/10.3897/JHR.41.8681>
- Boroș, L., Șesan, T. E., Chifiriuc, M. C., Dobrin, I., Iacomi, B., & Costache, C. (2015). The incidence and prevalence of root-knot nematode species (*Meloidogyne* spp.) associated with different dicotyledons originated from two vegetable cropped areas, Varasti (Giurgiu), and Baleni (Dambovită). *Scientific Papers. Series B, Horticulture*, LIX, 185–194.
- Buchta, I., Kula, E., & Kresanpolova, M. (2006). Occurrence variations and spatial distribution patterns of *Eriophyes tiliae* (Pgst.) (Acari, Eriophyidae) subspecies in the urban environment. *Journal of forest science*, 52 (12): 547-555.
- Ćetković, A., Čubrilović, B., Plećaš, M., Popović, A., Savić, D., & Stanisavljević, L. (2012). First records of the invasive American wasp *Isodontia mexicana* (Hymenoptera: Sphecidae) in Serbia. *Acta Entomologica Serbica*, 17(1–2), 63–72. [http://www.eds.org.rs/AES/Vol17/Cetkovic et al \(2012\).pdf](http://www.eds.org.rs/AES/Vol17/Cetkovic%20et%20al%20(2012).pdf)
- Ciceoi, R., Gutue, C., Gutue, M., Roșca, I. (2017). Current Status of Pests Associated with Urban Vegetation in Bucharest Area. *Acta Zoologica Bulgarica*, Suppl. 9: 181-190.
- Comisia Forestieră Britanică (2015). *Oriental chestnut gall wasp (Dryocosmus kuriphilus)*. Forest Research. <https://doi.org/https://www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/pest-and-disease-resources/oriental-chestnut-gall-wasp-dryocosmus-kuriphilus/>
- Covaci, A. D. (2012). Cercetări privind bioecologia și combaterea integrate a speciilor de thysanoptere din spațiile protejate. *Teză de doctorat*. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca - Scoala doctorală.
- Coyne D.L., Nicol J.M., & Claudius-Cole B. (2014). Practical plant nematology: A field and laboratory guide, International Institute of Tropical Agriculture.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

- Duma, I. (2005). Faunistical data regarding spiders (Arachnida: Araneae) from south-eastern Romania with mention of some rare species. *Annals of West University of Timișoara*, Ser. Biology, 8, 21–28.
- Ferguson, C. S., Hunt, J. H. (1989). Nearest behavior of a solitary mud daubing wasp, *Sceliphron caementarium* (Hymenoptera: Sphecidae). *Journal of Insect Behavior*, 2(3), 315–323. <https://doi.org/10.1007/BF01068058>
- Fursov, V. N., Zerova, M. D., & Kodan, M. (2017). The first record of *Bruchophagus sophorae* (Hymenoptera: Eurytomidae) developing in seeds of *Styphnolobium* and *Sophora* (Fabaceae) in Turkey, France, and Kazakhstan. *Turkish Journal of Zoology*, 41(3), 587–591. <https://doi.org/10.3906/zoo-1608-14>
- Fusu, L., Popescu, I. E. (2003). New contributions to the study of Romanian encyrtid wasp (Hymenoptera, Encyrtidae) fauna. *Analele Științifice Ale Univ. "Al I. Cuza" Iași, Seria Biologie Animală*, 49, 88–93.
- Grimm, B. (2001). Life cycle and population density of the pest slug *Arion lusitanicus* Mabille (Mollusca: Pulmonata) on grassland. *Malacologia*, 43(1-2), 25-32.
- Grozea, I., Muntean, A. C. (2019). Western conifer seed bug (*Leptoglossus occidentalis*) present in ornamental landscapes of the Romania. *Research Journal of Agricultural Science*, 51 (1), 125-131.
- Grozea, I., Virteiu, A. M., Stef, R., Carabet, A., Molnar, L., Marcu, V. C., & Draga, D. (2016). The spread of *Nezara viridula* (Hemiptera: Pentatomidae) species from its first occurrence in Romania. *Bulletin UASVM Series Horticulture*, 72(2), 237-239.
- Hajdamowicz, I. (2009). *Tetragnatha shoshone* LEVI, 1981, a new spider species of longjawed orbweavers (Araneae, Tetragnathidae) in Poland. *Polish Journal of Entomology*, 78(2).
- Iorgu, I.Ș. (ed.) (2015). Ghid sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din România (in Romanian). ISBN: 978-606-92462-3-8, București, 159 p.
- Kollár, J. (2012). The pagoda tree (*Sophora japonica* L.) seed damage by pest *Bruchophagus sophora* cr. et cr. in Nitra city (Slovakia). *Acta Entomologica Serbica*, 17(1/2), 73-81. http://www.eds.org.rs/AES/AES_content_17-1-2.htm
- Kozłowski, J. (2000). Density of the slug *Arion lusitanicus* Mabille (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) in different microhabitats. *Journal of Plant Protection Research*, 40 (2), 158-161.
- Nanu, N. (1971). Contribuții la cunoașterea dăunătorilor duglasului (*Pseudotsuga menziesii* Franco) în România. *Revista Padurilor*, 86(12), 616-620.
- Nețoiu, C., Tomescu, R., Olenici, N., Buzatu, A., Bălăcenoiu, F., & Ovidiu, I. (2018). The invasive insect species in Oltenia region (Romania). *Studii Și Comunicări. Științele Naturii*, 34(1), 111-123.
- Olenici, N., Blaga, T., Gogu, I., Țilea, G., & Tomescu, R. (2018). Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României. *Bucovina Forestiera*, 18(2), 119-135. <https://doi.org/10.4316/bf.2018.013>
- Olenici, N., Duduman, M. L. (2016). Noi semnalări ale unor specii de insecte forestiere invazive în România, *Bucovina Forestieră*, 16(2), 161-174.
- Olenici, N., Duduman, M. L. (2016). New records of some invasive forest insect species in Romania. *Bucovina Forestieră*, 16 (2), 161-174.
- Pimentel, D., Zuniga, R., & Morrison, D. (2005). Update on the environmental and economic costs associated with alien-invasive species in the United States. *Ecological Economics*, 52, 273-288.

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

- Pol, J., Gries, R., & Gries, G. (2018). Rye bread and synthetic bread odorants – effective trap bait and lure for German cockroaches. *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 166, 81-93.
- Popescu, I. (2004). Eurytomid Wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) New for Romanian Fauna (III). *Analele Științifice Ale Universității “Al. I. Cuza” Iași*, 5, 155-161. http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/2006/17-2006.pdf
- Rabitsch W. (2010). True Bugs (Hemiptera, Heteroptera). Chapter 9.1. In: Roques A., Kenis M., Lees D., Lopez V. C., Rabitsch W., Raspulus J.-Y. Roy, D. B. (Eds): Alien terrestrial arthropods of Europe. *BioRisk* 4 (1), 407-403.
- Rabitsch, W. (2008). Alien True Bugs of Europe (Insecta: Hemiptera: Heteroptera). *Zootaxa*, 1827, 1-44.
- Romașcu, E. (1973). Nematozii plantelor agricole și combaterea lor. Editura “Ceres”, București.
- Roques, A., Skrzypczyńska, M. (2003). Seed-infesting chalcids of the genus *Megastigmus* Dalman, 1820 (Hymenoptera: Torymidae) native and introduced to the west palearctic region: Taxonomy, host specificity and distribution. *Journal of Natural History*, 37(2), 127-238. <https://doi.org/10.1080/713834669>
- Široký, P., Petrželková, K. J., Kamler, M., Mihalca, A. D., & Modrý, D. (2006). *Hyalomma aegyptium* as dominant tick in tortoises of the genus *Testudo* in Balkan countries, with notes on its host preferences. *Experimental and Applied Acarology*, 40 (3–4), 279-290. <https://doi.org/10.1007/s10493-006-9036-z>
- Smith, L.M.I., Appel, A.G. (2008). Comparison of several traps for catching German cockroaches (Dictyoptera: Blattellidae) under laboratory conditions. *Journal of Economic Entomology*, 101, 151-158.
- Stejskal, V. (1998). Field tests on trapping efficiency of sticky traps for *Blatta orientalis* and *Blattella germanica* (Dictyoptera). *Journal of Pest Science*, 71, 17.
- Teodorescu, I., Matei, A. (2010). Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest Area). *Roumanian Journal of Biologie*, 55 (1), 31-42.
- Tomescu, N., Muresan, D., Olaru, L., Hotea, R. (2005) Terrestrial isopod communities (Crustacea, Isopoda) in riverside coppices and meadows of mountainous hilly and depression areas. *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Biologia*, 50 (2), 19-25.
- Tomescu, R., Olenici, N., Nețoiu, C., Bălăceniou, F., Buzatu, A. (2018). Invasion of the oak lace bug *Corythucha arcuata* (Say.) in Romania: a first extended reporting. *Annals of Forest Research*, 61(2), 161-170.
- Turrisi, G. F., Altadonna, G. (2017). A report on two alien invasive species of the genus *Sceliphron* Klug , 1801 (Hymenoptera Sphecidae) from Sicily , with a brief faunistic update on the native species. *Biodiversity Journal*, 8 (2), 753-762.
- Urák, I., Kinga, F. (2006). Arachnological studies in the Retezat National Park (Romania). *Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research*, 3, 79-88.
- Vătămanu, Victor (2013). Depistarea dăunătorilor și stabilirea intensității atacului (II). *Revista Agrimedia* (online): <https://www.agrimedia.ro/articole/depistarea-daunatorilor-si-stabilirea-intensitatii-atacului-ii>
- Vétek, G., Papp, V., Fail, J., Ladányi, M., & Blank, S. M. (2016). Applicability of coloured traps for the monitoring of the invasive zigzag elm sawfly, *Aproceros leucopoda* (Hymenoptera: Argidae). *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 62(2), 165-173. <https://doi.org/10.17109/AZH.62.2.165.2016>

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- Weiss, I., Schneider, E., & Andriescu, I. (1998). Die Spinnen des Biosphärenreservats Donau-Delta, Rumänien (Arachnida, Araneae). *Linzer Biol Beitr*, 30(1), 267-275.
- Wiśniowski, B., Huflejt, T., Babik, H., Czechowski, W., & Pawlikowski, T. (2013). New records of two alien mud daubers *Sceliphron destillatorium* (Ill.) and *Sceliphron curvatum* (Sm.) (Hymenoptera, Sphecidae) from Poland with comments on expansion of their ranges. *Fragmenta Faunistica*, 56(1), 25-37.
- <https://www.cdc.gov/chikungunya/pdfs/Surveillance-and-Control-of-Aedes-egypti-and-Aedes-albopictus-US.pdf>

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

ANEXA 1 - METODA DE MONITORIZARE ȘI PERIOADA OPTIMĂ DE INVENTARIERE A SPECIILOR ALOGENE DE NEVERTEBRATE TERESTRE

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Nematozi fitoparaziți	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	Culturi în câmp, sere neîncălzite Sere încălzite	Plante cultivate în seră (tomate, castraveți, ardei etc.), plante cultivate în câmp sau în gospodării (morcov, pătrunjel, cartof, varză, țelină, căpșuni, crizanteme, mazăre, lucernă, trifoi etc.) și plante din flora spontană	1.6.2.2	1.6.2.2	Aprilie-noiembrie Tot timpul anului
Nematozi fitoparaziți	<i>Aphelenchoides ritzemabosti</i>	Culturi în câmp, sere neîncălzite Sere încălzite	Plante cultivate în seră (tomate, castraveți, ardei etc.), plante cultivate în câmp sau în gospodării (morcov, pătrunjel, cartof, varză, țelină, căpșuni, crizanteme, mazăre, lucernă, trifoi etc.) și plante din flora spontană	1.6.2.2	1.6.2.2	Aprilie-noiembrie Tot timpul anului
Nematozi fitoparaziți	<i>Meloidogyne hapla</i>	Culturi în câmp, sere neîncălzite Sere încălzite	Plante cultivate în seră (tomate, castraveți, ardei etc.), plante cultivate în câmp sau în gospodării (morcov, pătrunjel, cartof, varză, țelină, căpșuni, crizanteme, mazăre, lucernă, trifoi etc.) și plante din flora spontană	1.6.2.2	1.6.2.2	Aprilie-noiembrie Tot timpul anului

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Nematozi fitoparaziți	<i>Meloidogyne arenaria</i>	Culturi în câmp, sere neîncălzite Sere încălzite	Plante cultivate în seră (tomate, castraveți, ardei etc.), plante cultivate în câmp sau în gospodării (morcov, pătrunjel, cartof, varză, țelină, căpșuni, crizanteme, mazăre, lucernă, trifoi etc.) și plante din flora spontană	1.6.2.2	1.6.2.2	Aprilie-noiembrie Tot timpul anului
Nematozi fitoparaziți	<i>Meloidogyne incognita</i>	Culturi în câmp, sere neîncălzite Sere încălzite	Plante cultivate în seră (tomate, castraveți, ardei etc.), plante cultivate în câmp sau în gospodării (morcov, pătrunjel, cartof, varză, țelină, căpșuni, crizanteme, mazăre, lucernă, trifoi etc.) și plante din flora spontană	1.6.2.2	1.6.2.2	Aprilie-noiembrie Tot timpul anului
Gastropoda	<i>Arion vulgaris</i>	Pajiști și în păduri de foioase, în grădini și parcuri, cimitire, zone agricole și amenajate și alte habitate antropice.	Specia preferă solul moale, afânat.	1.6.1.2	1.6.1.2	Aprilie-octombrie
Isopoda	<i>Nagurus cristatus</i>	scoața de copac, frunze, nisip uscat, în sere (încălzite, neîncălzite)	-	1.6.1.2, 1.6.2.2, 1.6.2.3, 1.6.2.4, 1.6.3.1, 1.6.3.4	1.6.1.2, 1.6.2.2, 1.6.2.3	Mai-septembrie
Isopoda	<i>Protracheoniscus major</i>	Soluri argiloase, detritusuri de pe acoperis, maluri de râuri grădini, case vechi, pivnițe cu depozite de fructe sau legume	-	1.6.1.2, 1.6.2.2, 1.6.2.3, 1.6.2.4, 1.6.3.1, 1.6.3.4	1.6.1.2, 1.6.2.2, 1.6.2.3	Mai-septembrie

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Păianjeni din stratul ierbos și arboreol	<i>Cetonana laticeps</i>	Trunchiuri de copaci cu scoarță fisurată, fisuri de sub pietre, locuri nisipoase xeroterme	-	1.6.1.1, 1.6.1.2	1.6.1.1, 1.6.1.2	Aprilie-octombrie.
Păianjeni din stratul ierbos și arboreol	<i>Tetragnatha shoshone</i>	Stratul ierbos de pe lângă bălți și lacuri.	-	1.6.1.1, 1.6.1.2	1.6.1.1, 1.6.1.2	Mai-octombrie
Păianjeni sinantropi	<i>Achaearanea tepidariorum</i>	Spații de locuit (interiorul și exteriorul caselor), hambare, grajduri, cabane, poduri.	-	1.6.1.2	1.6.1.2	Februarie-noiembrie
Păianjeni sinantropi	<i>Amaurobius similis</i>	Locuințe din zone rurale în fisuri dintre cărămizile caselor, canalele care poartă cabluri pentru ferestre, ocazional sub scoarța copacilor, în păduri.	-	1.6.1.2	1.6.1.2	Februarie-noiembrie
Păianjeni sinantropi	<i>Brigittea civica</i>	Pe lângă localități, pe suprafața externă a clădirilor.	-	1.6.1.2	1.6.1.2	Februarie-noiembrie
Păianjeni sinantropi	<i>Cheiracanthium mildei</i>	Pe lângă localități, pe arbuști, plante ierboase, sub scoarța copacilor.	-	1.6.1.2	1.6.1.2	Aprilie-octombrie
Păianjeni sinantropi	<i>Ostearius melanopygius</i>	Câmpuri cultivate, grădini și case.	-	1.6.1.2	1.6.1.2	Februarie-noiembrie
Păianjeni sinantropi	<i>Pholcus opilionoides</i>	Clădiri, anexe gospodărești, subsoluri, garaje, sub pietre	-	1.6.1.2	1.6.1.2	Februarie-noiembrie
Păianjeni sinantropi	<i>Pholcus phalagoides</i>	Clădiri, anexe gospodărești, subsoluri, sub pietre și borduri, peșteri	-	1.6.1.2	1.6.1.2	Februarie-noiembrie
Păianjeni sinantropi	<i>Sosticus loricatus</i>	Clădiri-Așezări umane; anexe gospodărești, păduri plantate,	-	1.6.1.2	1.6.1.2	Februarie-noiembrie

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
		tufărișuri, pajiști și fânețe, cariere vechi de piatră.				
Acarian alogen invaziv	<i>Panonychus citri</i>	Sere, pe plante citrice, dar și în livezi (măr, cireș, păr), culturi de viță de vie	<i>Vitis vinifera</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Pyrus</i> sp.	1.6.2.2	1.6.2.2	Iulie-septembrie
Acarieni polifagi din stratul ierbos	<i>Brevipalpus obovatus</i>	Sere și apartamente	Plante ornamentale: <i>Campanula</i> sp., <i>Azalea</i> sp., <i>Gardenia</i> sp., <i>Saintpaulia</i> sp., <i>Haralia</i> sp., <i>Hedera</i> sp., <i>Sinningia</i> sp., <i>Zinnia</i> sp., <i>Begonia</i> sp., <i>Aster</i> sp., <i>Fuchsia</i> sp., <i>Gerbera</i> sp., <i>Palmae</i> sp., <i>Mimosa</i> sp., <i>Chrysanthemum</i> sp., <i>Cissus</i> sp., <i>Streptocarpus</i> sp., <i>Myrtus</i> sp., <i>Philadelphus</i> sp., <i>Vinca</i> sp., <i>Monstera</i> sp., <i>Amaryllis</i> sp., <i>Citrus</i> sp.	1.6.2.2	1.6.2.2	Iunie-septembrie
Acarieni polifagi din stratul ierbos	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i>	Culturi de căpșun și sere cu plante ornamentale.	Diferite soiuri de <i>Fragaria</i> sp.	1.6.2.2	1.6.2.2	Aprilie-septembrie
Acarieni polifagi din stratul ierbos	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Sere, parcuri, culturi de viță de vie.	Plante leguminoase (<i>Capsicum</i> sp., <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Solanum melongena</i>), plante ornamentale (<i>Gerbera</i> sp., <i>Begonia</i> sp., <i>Chrysanthemum</i> sp., <i>Petunia</i> sp., <i>Zinnia</i> sp., <i>Dahlia</i> sp., <i>Camelia</i> sp., <i>Impatiens</i> sp.), <i>Vitis vinifera</i> .	1.6.2.2	1.6.2.2	Iunie-septembrie

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Acarieni polifagi din stratul ierbos	<i>Tenuipalpus pacificus</i>	Sere	Orhidaceae	1.6.2.2	1.6.2.2	Aprilie-septembrie
Acarieni galicoli din coronament	<i>Aceria erinea</i>	Livezile cu pomi fructiferi (de nuc, păr și gutui), plantațiile intensive de salcâm, culturile de castan, și pepinierele cu puiți ai acestor arbori	<i>Juglans regia</i>	1.6.2.2	1.6.2.2	Mai-august
Acarieni galicoli din coronament	<i>Aculops allotrichus</i>	Livezile cu pomi fructiferi (de nuc, păr și gutui), plantațiile intensive de salcâm, culturile de castan, și pepinierele cu puiți ai acestor arbori	<i>Robinia pseudacacia</i>	1.6.2.2	1.6.2.2	Aprilie-august
Acarieni galicoli din coronament	<i>Aculus hippocastani</i>	Livezile cu pomi fructiferi (de nuc, păr și gutui), plantațiile intensive de salcâm, culturile de castan, și pepinierele cu puiți ai acestor arbori	<i>Aesculus hippocastanum</i>	1.6.2.2	1.6.2.2	Aprilie-august
Acarieni galicoli din coronament	<i>Eriophyes pyri</i>	Livezile cu pomi fructiferi (de nuc, păr și gutui), plantațiile intensive de salcâm, culturile de castan, și pepinierele cu puiți ai acestor arbori	<i>Pyrus communis</i> <i>Pyrus pyraster</i> <i>Cydonia vulgaris</i>	1.6.2.2	1.6.2.2	Aprilie-august
Căpușe	<i>Argas reflexus</i>	Zone urbane și rurale, acolo unde este prezentă gazda preferată de acest ectoparazit.	Speciile de porumbei (<i>Columbia livia domestica</i> , <i>Columbia livia</i>), dar și alte păsări domestice (găini, curcani, rațe, găște) sau sălbatice (ciori, bufnițe, rândunici).	1.6.1.2	1.6.1.2	August-noiembrie

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

GRUP TAXONOMIC/FUNȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Căpușe	<i>Hyalomma aegyptium</i>	Zone de stepă.	<i>Testudo graeca</i>	1.6.1.2	1.6.1.2	Aprilie-noiembrie
Căpușe	<i>Rhipicephalus rossicus</i>	Zone rurale (în populațiile de câini domestici) și în ecosisteme naturale din zona de stepă (păduri, pașiști) în care este prezentă o altă gazdă intens parazitată, ariciul.	Animale domestice, arici	1.6.1.2	1.6.1.2	Martie-octombrie
Acarian alogen invaziv	<i>Varroa destructor</i>	Stupine	<i>Apis mellifera</i>	1.6.1.2	1.6.1.2	Aprilie-septembrie
Diptere	<i>Ceratitis capitata</i>	Zone rurale sau urbane. Zonele fierbinți ce vor fi investigate sunt livezile cu pomi fructiferi (de păr, măr și cireș), plantațiile de salcâm, buxus, culturile de mazăre.	Culturi de pomi fructiferi (cireș, prun, măr, piersic, păr).	1.6.2.2	1.6.2.2	Mai-octombrie
Diptere	<i>Chymomyza amoena</i>	Zone rurale sau urbane. Zonele fierbinți ce vor fi investigate sunt livezile cu pomi fructiferi (de păr, măr și cireș), plantațiile de salcâm, buxus, culturile de mazăre	Fructe (mere, prune) și nuci, anterior infestate de alți dăunători majori.	1.6.2.2	1.6.2.2	Mai-octombrie
Diptere	<i>Contarinia pisi</i>	Zone rurale sau urbane. Zonele fierbinți ce vor fi investigate sunt livezile cu pomi fructiferi (de păr, măr și cireș), plantațiile de salcâm, buxus, culturile de mazăre	<i>Pisum sativum</i>	1.6.2.2	1.6.2.2	Aprilie-mai
Diptere	<i>Liriomyza trifolii</i>	Zone rurale sau urbane. Zonele fierbinți ce vor fi investigate	Dicotiledonate; <i>Colutea arborescens</i>	1.6.2.2	1.6.2.2	Aprilie-octombrie

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
		sunt livezile cu pomi fructiferi (de păr, măr și cireș), plantațiile de salcâm, buxus, culturile de mazăre				
Diptere	<i>Monarthropalpus flavus</i>	Zone rurale sau urbane. Zonele fierbinți ce vor fi investigate sunt livezile cu pomi fructiferi (de păr, măr și cireș), plantațiile de salcâm, buxus, culturile de mazăre	<i>Buxus sempervirens</i>	1.6.2.2	1.6.2.2	Aprilie- mai
Diptere	<i>Obolodiplosis robiniae</i>	Zone rurale sau urbane. Zonele fierbinți ce vor fi investigate sunt livezile cu pomi fructiferi (de păr, măr și cireș), plantațiile de salcâm, buxus, culturile de mazăre	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1.6.2.2	1.6.2.2	Aprilie-octombrie
Diptere	<i>Orseolia cynodontis</i>	Zone rurale sau urbane. Zonele fierbinți ce vor fi investigate sunt livezile cu pomi fructiferi (de păr, măr și cireș), plantațiile de salcâm, buxus, culturile de mazăre	<i>Cynodon dactylon</i>	1.6.2.2	1.6.2.2	Mai-septembrie
Diptere - Culicidae	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i>	Ecosisteme urbane.	Om, animale domestice și sălbatice, reptile, păsări și amfibieni. Manifestă o preferință pentru om.	1.6.3.3	1.6.3.3	Mai-septembrie
Diptere - Culicidae	<i>Anopheles sacharovi</i>	Mlaștini, lagune, marjele râurilor, pâraie și izvoare, bazine și șanțurile de pe	Om, oi, capre, vite, cai, păsări, iepuri, rozătoare și	1.6.3.3	1.6.3.3	Iunie-septembrie

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
		marginea drumului (chiar și în apă cu o salinitate de 20%)	animale de companie domestice.			
Mantidae	<i>Iris oratoria</i>	Plante de cultură sau ornamentale (arbuști ornamentali, garduri vii etc) din parcuri, grădini botanice, aliniamente stradale, livezi, habitate ruderalizate, ca margini de drumuri, căi ferate, pajiști, etc.	Specie prădătoare, se hrănește cu diverse specii de insecte, în special ortoptere	1.6.1.2, 1.6.2.2	1.6.1.2, 1.6.2.2	Iulie-octombrie.
Hemiptere-Cicadomorpha, Fulgoromorpha	<i>Acanalonia conica</i>	Zonele urbane și periurbane, în parcuri, grădini.	<i>Hibiscus</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Iulie-octombrie.
Hemiptere-Cicadomorpha, Fulgoromorpha	<i>Japananus hyalinus</i>	Parcurile din orașe.	<i>Acer</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Iunie-octombrie.
Hemiptere-Cicadomorpha, Fulgoromorpha	<i>Macropsis eleagni</i>	Zonele urbane și periurbane, în parcuri, grădini, livezi sau plantații de viță de vie.	<i>Elaeagnus</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Iunie-octombrie
Hemiptere-Cicadomorpha, Fulgoromorpha	<i>Metcalfa pruinosa</i>	Parcuri și grădini din orașe.	Plante lemnoase și ierboase	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Iulie-octombrie.
Hemiptere-Cicadomorpha, Fulgoromorpha	<i>Orientus ishidae</i>	Zonele urbane și periurbane, în parcuri, grădini, livezi sau plantații de viță de vie.	<i>Salix</i> sp., <i>Betula</i> sp., pomi fructiferi.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Iunie-octombrie.
Hemiptere-Cicadomorpha, Fulgoromorpha	<i>Phlogotettix cyclops</i>	Zonele urbane și periurbane, în parcuri, grădini, livezi sau plantații de viță de vie.	<i>Crataegus monogyna</i> , <i>Ziziphus jujube</i> , <i>Juglans regia</i> .	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Iunie-octombrie.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Hemiptere-Cicadomorpha, Fulgoromorpha	<i>Stictocephala bisonia</i>	Livezi și grădini.	<i>Malus, Pyrus, Prunus, Persica, Cerasus (Rosaceae); Vitis vinifera (Vitaceae); Salix, Populus (Salicaceae); Tilia (Malvaceae).</i>	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Iunie-octombrie
Hemiptere-Cicadomorpha, Fulgoromorpha	<i>Trioza neglecta</i>	Zonele urbane și periurbane, în parcuri, grădini, livezi sau plantații de viță de vie.	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Iunie-octombrie.
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Acyrtosiphon (Acyrtosiphon) caraganae</i>	Terenuri cultivate.	<i>Caragana</i> sp. și alte Fabaceae	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Aphis (Aphis) forbesi</i>	Terenuri cultivate, urban, semiurban.	<i>Fragaria</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Aphis (Aphis) gossypii</i>	Terenuri cultivate, urban, semiurban, pajiști.	Polifagă-Cucurbitaceae, Rutaceae și Malvaceae	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Aphis spiraephaga</i>	Parcuri și grădini.	Specia se dezvoltă pe specii de <i>Spirea (S.vanhouttei, S. arguta, S. salicifolia)</i>	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Aulacorthum circumflexum</i>	Terenuri cultivate, urban, semiurban.	Polifagă, flori	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Bemisia tabaci</i>	Parcuri, grădini, sere.	Specie polifagă în culturi și sere	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Brachycaudus rumexicolens</i>	Terenuri cultivate.	<i>Rumex</i> sp., alte Polygonaceae	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Ceroplastes sinensis</i>	Grădini și parcuri.	Specie polifagă	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Chaetosiphon fragaefolii</i>	Terenuri cultivate, urban, semiurban.	<i>Fragaria</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VERITATE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Chromaphis juglandicola</i>	Terenuri cultivate, habitate cu arbori	<i>Juglans regia</i>	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Coccus hesperidum</i>	Sere	Se dezvoltă pe <i>Ficus</i> sp., <i>Colocasia</i> sp., <i>Strelitzia</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Tot timpul anului
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Dreyfusia nordmanniana</i>	Păduri, zone forestiere, parcuri	<i>Picea</i> sp., <i>Abies</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-aprilie-octombrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Eriosoma lanigerum</i>	Culturi pomicole	-	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Gilletteella cooleyi</i>	Păduri, zone forestiere, parcuri	<i>Picea</i> sp., <i>Pseudotsuga</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Aprilie-octombrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Illinoia azaleae</i>	Terenuri cultivate, urban, semiurban	<i>Rhododendron</i> sp.; Ericaceae	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Impatientinum asiaticum</i>	Habitatate cu arbori, parcuri, grădini	<i>Impatiens</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Macrosiphoniella sanborni</i>	Terenuri cultivate, urban, semiurban	<i>Chrysanthemum</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	Culturi pomicole	-	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Macrosiphum rosae</i>	Culturi pomicole	-	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Myzus ascalonicus</i>	Terenuri cultivate, pajiști	<i>Fragaria</i> sp., <i>Allium</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Myzus ornatus</i>	Terenuri cultivate, urban, semiurban, parcuri	Polifagă (<i>Prunus cornuta</i> gazdă primară)	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Myzus persicae</i>	Culturi pomicole	-	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Myzus varians</i>	Terenuri cultivate, habitate cu arbori	<i>Prunus persicae</i> , <i>Clematis</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Panaphis juglandis</i>	Terenuri cultivate, habitate cu arbori	<i>Juglans regia</i>	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Parasaissetia nigra</i>	Grădini și parcuri	Specie polifagă	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Parthenolecanium fletcheri</i>	Parcuri și spații verzi	Se dezvoltă pe <i>Thuja occidentalis</i>	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Physokermes piceae</i>	Păduri de conifere	Se dezvoltă pe <i>Picea abies</i>	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Aprilie-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Pineus pini</i>	Păduri, zone forestiere, parcuri	<i>Pinus</i> sp. (Pinaceae)	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Aprilie-octombrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Pineus strobi</i>	Păduri, zone forestiere, parcuri	<i>Pinus strobus</i> (Pinaceae)	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Aprilie-octombrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Pterochloroides persicae</i>	Terenuri cultivate, habitate cu arbori	<i>Prunus persicae</i> , <i>Prunus</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Pulvinaria floccifera</i>	Sere	-	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Tot timpul anului
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Pulvinaria regalis</i>	Grădini și parcuri	Specie polifagă	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Pulvinariella mesembryanthemi</i>	Sere	Se dezvoltă pe <i>Ficus</i> sp., <i>Homalocladium</i> sp., <i>Hedychium speciosum</i> , Aizoaceae	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Tot timpul anului
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Rhodobium porosum</i>	Terenuri cultivate, urban, semiurban	<i>Fragaria</i> sp., <i>Rosa</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Rhopalosiphoninus latysiphon</i>	Terenuri cultivate	<i>Solanum</i> sp., <i>Beta</i> sp., <i>Fragaria</i> sp., <i>Ipomeas</i> sp., <i>Gladiolus</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Rhopalosiphum insertum</i>	Culturi pomicole	-	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VERITATE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Rhopalosiphum maidis</i>	Culturi pomicole	-	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Saissetia coffeae</i>	Sere	Specie polifagă, în România a fost documentată pe <i>Jacobinia carnea</i>	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Tot timpul anului
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Saissetia oleae</i>	Sere	Specie polifagă, se dezvoltă pe <i>Asparagus acutifolius</i> , <i>Nerium oleander</i>	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Tot timpul anului
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Tinocallis saltans</i>	Terenuri cultivate, habitate cu arbori	<i>Ulmus</i>	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Toxoptera aurantii</i>	Terenuri cultivate, urban, semiurban	Polifagă, predominant <i>Citrus</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	Parcuri, grădini, sere	Specie polifagă în culturi și sere	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Tot timpul anului
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Uroleucon (Lambertius) erigeronense</i>	Urban, semiurban	<i>Erigeron</i> sp., <i>Coniza</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Hemiptere-Sternorhyncha	<i>Viteus vitifoliae</i>	Culturi agricole de viță de vie	<i>Vitis vinifera</i> (Vitaceae)	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1	Mai-septembrie
Heteroptere (ploșnițe)	<i>Corythucha arcuata</i>	Parcuri, aliniamente sau păduri naturale. Păduri periurbane sau păduri situate în apropierea unor rute comerciale.	<i>Quercus</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.2	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.2	Ianuarie-martie, pentru exemplarele care ierneză. Octombrie-decembrie, pentru exemplarele care ierneză. Iunie-septembrie, pentru exemplarele active.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Heteroptere (ploșnițe)	<i>Corythucha ciliata</i>	Parcurile din orașe.	<i>Platanus</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.2	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.2	Ianuarie-martie, pentru exemplarele care ierneză. Octombrie-decembrie, pentru exemplarele care ierneză. Iunie-septembrie, pentru exemplarele active.
Heteroptere (ploșnițe)	<i>Halyomorpha halys</i>	Specie polifagă întâlnită pe pomi fructiferi și arbori și arbuști ornamentali. Culturi agricole.	Pomi fructiferi și arbori și arbuști ornamentali	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.2	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.2	Ianuarie-martie, pentru exemplarele care ierneză. Octombrie-decembrie, pentru exemplarele care ierneză. Iunie-septembrie, pentru exemplarele active.
Heteroptere (ploșnițe)	<i>Leptoglossus occidentalis</i>	Specie oligofagă, se dezvoltă în special pe specii de <i>Pinus</i> din parcuri și păduri. Păduri periurbane sau păduri situate în apropierea unor rute comerciale.	<i>Pinus</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.2	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.2	Ianuarie-martie, pentru exemplarele care ierneză. Octombrie-decembrie, pentru exemplarele care ierneză.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
						Aprilie-septembrie, pentru exemplarele active.
Heteroptere (ploșnițe)	<i>Lycocoris campestris</i>	Specie prădătoare sinantropă întâlnită în depozite, clăi de fân/gunoi de animale, sub scoarța copacilor sau în cuiburi.	Sub scoarța copacilor sau în cuiburi.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.2	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.2	Ianuarie-martie, pentru exemplarele care ierneză. Octombrie-decembrie, pentru Exemplarele care ierneză. Aprilie-septembrie, pentru exemplarele active.
Heteroptere (ploșnițe)	<i>Nezara viridula</i>	Specie polifagă întâlnită pe pomi fructiferi și arbori și arbuști ornamentali. Culturi agricole.	Pomi fructiferi și arbori și arbuști ornamentali.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.2	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.2	Ianuarie-martie, pentru exemplarele care ierneză. Octombrie-decembrie, pentru exemplarele care ierneză. Iunie-septembrie, pentru exemplarele active.
Heteroptere (ploșnițe)	<i>Oxycarenus lavaterae</i>	Specii din familia Malvaceae, frecventă în parcuri.	<i>Tilia</i> sp., <i>Hibiscus</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.2	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.2	Ianuarie-aprilie, pentru exemplarele care ierneză. Noiembrie-decembrie, pentru

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
						exemplarele care ierneză. Mai-octombrie, pentru exemplarele active.
Heteroptere (ploșnițe)	<i>Perillus bioculatus</i>	Specie prădătoare introdusă în culturi agricole pentru controlul dăunătorilor.	Culturi agricole.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.2	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.2	Ianuarie-martie, pentru exemplarele care ierneză. Octombrie-decembrie, pentru exemplarele care ierneză. Iunie-septembrie, pentru exemplarele active.
Heteroptere (ploșnițe)	<i>Podisus maculiventris</i>	Specie prădătoare introdusă în culturi agricole pentru controlul dăunătorilor.	Culturi agricole.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.2	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.2	Ianuarie-martie, pentru exemplarele care ierneză. Octombrie-decembrie, pentru exemplarele care ierneză. Iunie-septembrie, pentru exemplarele active.
Lepidoptere	<i>Acontia candefacta</i>	Zone de stepă, pajiști, etc.	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Mai-septembrie

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
— VERTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Lepidoptere	<i>Argyresthia thujella</i>	Parcuri, zone cu copaci ornamentali.	<i>Chamaecyparis, Thuja</i> sp.	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Mai-iulie (stadiul de adult) / stadiul de larvă înainte și după.
Lepidoptere	<i>Argyresthia trifasciata</i>	Parcuri, depozite de plante ornamentale.	<i>Juniperus</i> sp., <i>Thuja</i> sp.	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Mai-septembrie (stadiul de adult) / stadiul de larvă înainte și după.
Lepidoptere	<i>Cadra calidella</i>	În depozite de fructe	Fructe uscate, nuci, alune	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului
Lepidoptere	<i>Cadra cautella</i>	Depozite de fructe uscate	Fructe uscate, curmale	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului
Lepidoptere	<i>Cadra figuliella</i>	Depozite de fructe	Fructe uscate	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului
Lepidoptere	<i>Caloptilia azaleella</i>	În sere pe <i>Rhododendron simisii</i>	<i>Rhododendron simisii</i> (în sere)	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului
Lepidoptere	<i>Cameraria ohridella</i>	Parcuri, păduri	Castan	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Martie-octombrie
Lepidoptere	<i>Chrysodeixis chalcites</i>	Zone de stepă, pajiști	Legume. (Solanaceae, Fabaceae, Cruciferae)	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Iulie-noiembrie
Lepidoptere	<i>Cnephasia pasiuana</i>	Zone de stepă, pajiști	Cereale	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului
Lepidoptere	<i>Coleotechnites picealella</i>	Păduri de brazi	Brad	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Martie-octombrie
Lepidoptere	<i>Corcyra cephalonica</i>	Cereale, depozite de cereale	Orez	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului
Lepidoptere	<i>Cornutiplusia circumflexa</i>	Zone de stepă, pajiști.	Legume, cartof, (Solanaceae, Fabaceae, Cruciferae)	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	August-noiembrie

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Lepidoptere	<i>Cydalima perspectalis</i>	Parcuri, curți, alei, etc.	<i>Buxus</i>	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Iunie-iulie și septembrie-octombrie.
Lepidoptere	<i>Duponchelia fovealis</i>	Parcuri, curți, alei, etc.	<i>Anemone</i> sp., <i>Anthurium</i> sp., <i>Begonia</i> sp., <i>Euphorbia</i> sp., <i>Gerbera</i> sp., <i>Kalanchoe</i> sp., <i>Limonium</i> sp.	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Mai-octombrie
Lepidoptere	<i>Ectomyelois ceratoniae</i>	Depozite de fructe, smochine.	Fructe uscate, smochine	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului
Lepidoptere	<i>Ephestia elutella</i>	Zone urbane, depozite, case.	Tutun, cafea, cacao, etc.	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului
Lepidoptere	<i>Ephestia kuehniella</i>	Depozite pe bază de făină, cămări, locuințe	Făină, alimente, paste făinoase	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului
Lepidoptere	<i>Garella musculana</i>	Plantații de nuc	<i>Juglans regia</i>	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Mai-septembrie
Lepidoptere	<i>Grapholita molesta</i>	Livezi de pomi fructiferi	Pomi fructiferi	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Mai-septembrie
Lepidoptere	<i>Gravarmata margarotana</i>	Păduri de <i>Pinus</i> , <i>Picea</i> , <i>Abies</i>	<i>Picea</i> sp., <i>Pinus</i> sp., <i>Abies</i> sp.	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Martie-aprilie
Lepidoptere	<i>Hyphantria cunea</i>	Păduri, livezi, etc.	Pomi fructiferi, etc.	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Aprilie-septembrie
Lepidoptere	<i>Monopis crocicapitella</i>	Zone urbane, depozite, case.	Diverse alimente	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului
Lepidoptere	<i>Mythimna unipuncta</i>	Pajiști, păduri, zone ruderales.	Graminee	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	August-noiembrie
Lepidoptere	<i>Oinophila v-flava</i>	Depozite de vinuri.	Trăiește în dopurile de plută, și în mucegaiul <i>Rhacodium cellulare</i> de pe pereții depozitelor de vinuri.	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Lepidoptere	<i>Parectopa robiniella</i>	Păduri, plantații de salcâm	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Mai-septembrie
Lepidoptere	<i>Phyllonorycter issikii</i>	Păduri și plantații de tei	Tei	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Mai-septembrie
Lepidoptere	<i>Phyllonorycter leucographella</i>	Depozite de arbuști ornamentali	<i>Pyracantha coccinea</i> (în sere) și <i>Crataegus</i> sp.	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului
Lepidoptere	<i>Phyllonorycter platani</i>	Plantații de platani (pacuri)	Platan	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Mai-septembrie
Lepidoptere	<i>Phyllonorycter robiniella</i>	Păduri, plantații de salcâm	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Mai-septembrie
Lepidoptere	<i>Plodia interpunctella</i>	Depozite de alimente, cămări	Fructe uscate, diverse alimente	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului
Lepidoptere	<i>Pthorimaea operculella</i>	Cartof, depozite de cartofi	Cartof	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului
Lepidoptere	<i>Scrobipalpa ocellatella</i>	Culturi și depozite de sfeclă de zahăr	Sfecla de zahăr	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului
Lepidoptere	<i>Sitotroga cerealella</i>	Depozite de cereale	Cereale	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului
Lepidoptere	<i>Tuta absoluta</i>	Culturi de roșii, sere, grădini	Roșia	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Aprilie-august
Lepidoptere	<i>Monema flavescens</i>	Sere, depozite de plante ornamentale, florării	Palmieri (în sere)	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului
Lepidoptere	<i>Sibine stimulea</i>	Sere, florării, depozite de plante ornamentale	Palmieri (în sere)	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.2.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului
Coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Acanthoscelides obtectus</i>	Diverse suprafețe cultivate cu plantele gazdă de interes: specii de leguminoase (fasole, linte, bob)	Specie fitofagă; în boabele diferitelor specii de leguminoase	1.6.1.2, 1.6.4	1.6.1.2	Iunie-iulie.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

GRUP TAXONOMIC/FUNȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i>	Parcuri, grădini botanice, aliniamente stradale, habitate ruderalizate ca margini de drumuri, căi ferate, precum și haturile din zone agricole.	În semințe de <i>Amorpha fruticosa</i>	1.6.4	1.6.4, 1.6.1	Mai-septembrie. Restul anului pentru metoda 1.6.4
Coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Alocentron curvirostre</i>	Parcuri, grădini botanice, aliniamente stradale, habitate ruderalizate ca margini de drumuri, căi ferate.	<i>Alcea rosea</i> ori alte specii de Malvaceae	1.6.1.2, 1.6.4	1.6.1.2	Mai-august.
Coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Aspidapion validum</i>	Grădini și parcuri, garduri vii, plantații de arbuști, zone umede sau cu terenuri agricole.	<i>Alcea rosea</i> ori alte specii de Malvaceae	1.6.1.2, 1.6.4	1.6.1.2	Aprilie-august.
Coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Bruchidius siliquastris</i>	Parcuri, grădini botanice, aliniamente stradale, margini de drumuri.	Semințele arborelui ornamental <i>Cercis siliquastrum</i>	1.6.4	1.6.4	Septembrie-februarie.
Coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Bruchidius terrenus</i>	Parcuri, grădini botanice, aliniamente stradale, margini de drumuri.	Semințe de <i>Albizia julibrissin</i>	1.6.4	1.6.4	Septembrie-februarie.
Coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Bruchus ervi</i>	Zone agricole.	Culturi de linte (<i>Lens esculenta</i>) și mază perenă (<i>Lathyrus latifolius</i>)	1.6.1.2, 1.6.4	1.6.1.2	Mai-septembrie.
Coleoptere din stratul ierbos,	<i>Bruchus lentis</i>	Zone agricole.	Culturi de linte	1.6.1.2, 1.6.4	1.6.1.2	Mai-septembrie.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
arbustiv și coronament						
Coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Bruchus pisorum</i>	Zone agricole.	Specie monofagă, în culturile de mazăre	1.6.1.2, 1.6.4	1.6.1.2	Mai-septembrie
Coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Bruchus rufimanus</i>	Zone agricole.	Specie monofagă, în culturi de bob (<i>Vicia faba</i>)	1.6.1.2, 1.6.4	1.6.1.2	Aprilie-septembrie.
Coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i>	Zone agricole.	Specie fitofagă - consumă mătasea și polenul la <i>Zea mays</i>	1.6.1.2	1.6.1.2	Iunie-iulie.
Coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Harmonia axyridis</i>	Euritopă, grădini și parcuri, terenuri agricole.	Specie polifaga: prădătoare, dar și fructe, polen, nectar, plante tinere	1.6.1.2	1.6.1.2	Aprilie-octombrie
Coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Lasioderma serricorne</i>	Parcuri, grădini botanice, aliniamente stradale, livezi, plantații viticole, habitate ruderalizate ca margini de drumuri, căi ferate, pajiști, precum și haturile din zone agricole.	Pe inflorescențe de <i>Carduus</i> sp., <i>Cynara</i> sp., <i>Onopordum</i> sp., <i>Crysanthemum segetum</i>	1.6.1.2	1.6.1.2	Mai-octombrie
Coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	Parcuri, grădini botanice, aliniamente stradale, habitate ruderalizate ca margini de drumuri, căi ferate.	Semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> , pe flori de <i>Rosa</i> sp.	1.6.1.2, 1.6.4	1.6.1.2	Mai-februarie

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

GRUP TAXONOMIC/FUNȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	Parcuri, grădini botanice, aliniamente stradale, habitate ruderalizate ca margini de drumuri, căi ferate.	Semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i>	1.6.1.2, 1.6.4	1.6.1.2	Mai-februarie
Coleoptere din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Rhopalapion longirostre</i>	Parcuri, grădini botanice, aliniamente stradale, habitate ruderalizate ca margini de drumuri, căi ferate.	<i>Alcea rosea</i> ori alte specii de Malvaceae	1.6.1.2, 1.6.4	1.6.1.2	Aprilie-septembrie.
Coleoptere epigeice și edafice	<i>Carpophilus nepos</i>	Depozite de materiale vegetale, fructe în descompunere.	Specie epigeică, detritivoră.	1.6.1.2, 1.6.2.2, 1.6.2.4, 1.6.3.1	1.6.1.2, 1.6.2.2, 1.6.2.4, 1.6.3.1	August-decembrie.
Coleoptere epigeice și edafice	<i>Corticaria elongata</i>	Humus (sol), materiale vegetale, fructe putrezite, căpițe de fân, fungi uscați.	Specie edafică, detritivoră	1.6.1.2, 1.6.2.2, 1.6.2.4, 1.6.3.1	1.6.1.2, 1.6.2.2, 1.6.2.4, 1.6.3.1	Martie-august.
Coleoptere epigeice și edafice	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i>	Ecosisteme agricole.	Piersici, afine, zmeură și căpșuni, pepeni, porumb și produse din fructe uscate. <i>G. quadrisignatus</i> este, de asemenea, asociat cu speciile <i>Fusarium</i> de rădăcini sau tulpini de porumb.	1.6.1.2, 1.6.2.2, 1.6.2.4	1.6.1.2, 1.6.2.2, 1.6.2.4	Iunie-octombrie.
Coleoptere epigeice și edafice	<i>Perigona nigriceps</i>	Parcuri și grădini, grămezi de iarbă, compost, sub pietre, deșeuri de legume, incinte pentru animale, silozuri	Specie edafică, prădătoare.	1.6.1.2, 1.6.2.4, 1.6.3.1	1.6.1.2, 1.6.2.4, 1.6.3.1	Mai-septembrie.
Coleoptere epigeice și edafice	<i>Philonthus retangulus</i>	Substanțe vegetale, compost, excremente de vită și seva arborilor, sub frunze căzute	Specie epigeică, prădătoare	1.6.1.2, 1.6.2.4, 1.6.3.1	1.6.1.2, 1.6.2.4, 1.6.3.1	Mai-septembrie

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Coleoptere xilofage sau asociate lemnului mort	<i>Lamprodila festiva</i>	Zonele împădurite cu specii de conifere, parcuri și grădini, aliniamente stradale.	Diferite specii de Cupressaceae sălbatice sau cultivate (<i>Cupressus</i> sp., <i>Juniperus</i> sp., <i>Thuja</i> sp., etc.)	1.6.1.2., 1.6.2.3, 1.6.4	1.6.1.2., 1.6.2.3	Mai-august.
Coleoptere xilofage sau asociate lemnului mort	<i>Xylographus bostrichoides</i>	Terenuri arabile, grădini, parcuri.	Specie saproxilică și fungivoră; pe arbori bătrâni de fag, castan sălbatic; pe iască-fungul gazdă (<i>Fomes formentarius</i>)	1.6.1.2., 1.6.2.3, 1.6.4	1.6.1.2., 1.6.2.3	Mai-august.
Coleoptere xilofage sau asociate lemnului mort	<i>Neoclytus acuminatus</i>	Zonele împădurite cu specii de foioase și conifere, parcuri și grădini, aliniamente stradale.	Diferite specii de foioase (frasin, stejar, carpen, ulm, fag, etc.), mai rar conifere (brad); bușteni, lemn pentru cherestea.	1.6.1.2, 1.6.2.3	1.6.1.2, 1.6.2.3	Aprilie-august.
Coleoptere xilofage sau asociate lemnului mort	<i>Ozognathus cornutus</i>	Zone urbanizate.	Specie detritivoră, pe plante lemnoase sau ierboase (<i>Ficus carica</i> , <i>Quercus suber</i> , <i>Phoenicium vulgare</i> , <i>Carduus</i> spp., conuri de pin; în gale produse de alte specii, asociat probabil și cu galeriile unor insecte xilofage.	1.6.1.2, 1.6.2.3, 1.6.4	1.6.1.2, 1.6.2.3	Mai-septembrie.
Coleoptere xilofage sau asociate lemnului mort	<i>Trichoferus campestris</i>	Zonele împădurite cu specii de foioase și conifere, parcuri și grădini, aliniamente stradale, vii și livezi.	Diferite specii de foioase, pomi fructiferi, bușteni de conifere, lemn pentru cherestea.	1.6.1.2, 1.6.2.3, 1.6.3.2	1.6.1.2, 1.6.2.3, 1.6.3.2	Iunie-august.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VERITATE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Coleoptere xilofage sau asociate lemnului mort	<i>Xylosandrus germanus</i>	Zonele împădurite cu specii de foioase și conifere, vii și livezi.	Diferite specii de foioase și rășinoase, pomi fructiferi și viță de vie; bușteni de foioase și conifere.	1.6.1.2, 1.6.2.3	1.6.1.2, 1.6.2.3	Mai-septembrie.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Acanthoscelides obtectus</i>	Depozite cu boabe de leguminoase.	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Aprilie-decembrie.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Alphitophagus bifasciatus</i>	Specie detritivoră - întâlnită în pivnițe, fabrici alimentare, depozite de arahide/cereale, pubele deșeuri, cuști de iepuri.	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Ianuarie-februarie; mai-iunie.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Attagenus unicolor japonicus</i>	Specie detritivoră - întâlnită în mori de orz, brutării, fabrici alimentare, fabrici de tricotate, coconi ale viermilor de mătase.	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Iunie-septembrie.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Bruchus pisorum</i>	În depozite cu semințe de mazăre.	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Iunie-august.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Bruchus rufimanus</i>	În depozite cu semințe de <i>Phaseolus</i> , <i>Vicia</i> , <i>Pisum</i> etc.	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Mai-octombrie (optim) Tot anul (suboptim).
Coleoptere sinantropice	<i>Carpophilus nepos</i>	Specie detritivoră - întâlnită în depozite de materiale vegetale	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	August-decembrie.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
(detritofage și/sau seminivore)						
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Corticaria elongata</i>	Specie detritivoră - întâlnită în depozite de materiale vegetale	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Martie-august.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Cryptophagus cellaris</i>	Specie detritivoră - pâine, fructe uscate, silozuri de orez	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Aprilie-septembrie.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Cryptophagus acutangulus</i>	Specie detritivoră - întâlnită în căpițe de fân, fungi, beciuri, butoaie vechi, depozite de cereale, sub frunze putrede	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Aprilie-septembrie.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Cryptophagus affinis</i>	Specie detritivoră - întâlnită în depozite de cereale, căpițe de fân, stupi, cuiburi de viespi, furnici, lână	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Aprilie-septembrie.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Cryptophagus fallax</i>	Specie detritivoră - întâlnită preponderent în depozite; raportată și din cuiburi de stăncuță și colonii de lilieci	Cuiburi de stăncuță și colonii de lilieci	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Aprilie-septembrie.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Gibbium psylloides</i>	Specie detritivoră, pe o mare varietate de produse depozitate	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Din toamnă până în primăvară.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Lasioderma serricorne</i>	Tutun, depozite cu produse agroalimentare.	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Mai-octombrie.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Omonadus floralis</i>	Specie detritivoră, silozuri de cereale, mori de alimentare a silozurilor, hambare.	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Aprilie-iunie.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Oryzaephilus mercator</i>	Specie detritivoră, în depozite cu produse agroalimentare.	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Tot anul.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	Specie detritivoră, asociată cu produse agroalimentare de depozit.	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Tot anul.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Ozognathus cornutus</i>	Specie detritivoră, pe fructe uscate depozitate în cămări.	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Lunile de toamnă-primăvară, dar și în iunie și august.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Ptinus bicinctus</i>	Specie detritivoră, pe produse uscate din depozite și locuințe.	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Din toamnă până în primăvară.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Ptinus fur</i>	Specie detritivoră; în depozite de produse alimentare, cămări, insecte din colecție, păsări împăiate, blănuri, țesături, cărți vechi de patrimoniu etc.	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Din toamnă până în primăvară.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Ptinus latro</i>	Specie detritivoră, sinantropă, în hambare, dependențe.	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Din toamnă până în primăvară.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Rhyzopertha dominica</i>	Dăunător important al cerealelor depozitate; întâlnită în hambare, silozuri ale aparatelor de hrănire automate, pubele goale de deșeuri.	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Iunie-august.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Sitophilus oryzae</i>	Depozite de cereale, alimente din gospodării sau silozuri.	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Iulie-septembrie.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Sitophilus zeamais</i>	Dăunător al cerealelor depozitate.	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Aprilie-octombrie (optim) Tot anul (suboptim).
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Tenebroides mauritanicus</i>	Specie detritivoră, întâlnită în depozite cu cereale.	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Tot timpul anului.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Tribolium castaneum</i>	Specie detritivoră, întâlnită în depozite cu produse agroalimentare.	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Tot timpul anului.
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Tribolium confusum</i>	Specie detritivoră, întâlnită în depozite.	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Tot timpul anului.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

GRUP TAXONOMIC/FUNȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Coleoptere sinantropice (detritofage și/sau seminivore)	<i>Trogoderma granarium</i>	Specie detritivoră, prezentă în depozite.	-	1.6.2.1, 1.6.3.4	1.6.2.1, 1.6.3.4	Iunie-august (optim). Tot anul (suboptim).
Blattidae (gândaci de bucătărie)	<i>Blatta orientalis</i>	Specie sinantropă. Este răspândită în locuințe, în special în zonele urbane și mai rar în zone rurale.	-	1.6.2.1, 1.6.3.3	1.6.2.1, 1.6.3.3	Tot timpul anului.
Blattidae (gândaci de bucătărie)	<i>Periplaneta americana</i>	Specie sinantropă. Este răspândită în locuințe, în special în zonele urbane și mai rar în zone rurale.	-	1.6.2.1, 1.6.3.3	1.6.2.1, 1.6.3.3	Tot timpul anului.
Himenoptere Apoidaea, Sphecidae	<i>Isodontia mexicana</i>	Specia poate fi întâlnită în general în zone unde există cavități naturale preexistente (cuiburi de albine, tulpini goale ale plantelor, spații între pietre etc.) sau în zonele antropizate unde există țevi, tubulaturi etc., utilizate pentru realizarea cuiburilor.	-	1.6.2.1	1.6.2.1	Iunie–septembrie (pentru exemplarele active). Mai–octombrie (cuiburi).
Himenoptere Apoidaea, Sphecidae	<i>Sceliphron caementarium</i>	Specie sinantropă, poate fi întâlnită în zona așezărilor umane și a altor zone antropizate, unde există rezervă de apă și noroi (maluri de apă, zone cu bălți etc.). În general, specia este asociată cu diverse structuri create de om (ex.	-	1.6.2.1	1.6.2.1	Iunie–septembrie (pentru exemplarele active). Mai–octombrie (cuiburi).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
		poduri, hambare, garaje, streășina locuințelor etc.), dar este întâlnită și în grădini, parcuri, grădini botanice, spații verzi etc.				
Himenoptere Apoidae, Sphecidae	<i>Sceliphron curvatum</i>	Specie sinantropă, poate fi întâlnită în zona așezărilor umane și a altor zone antropizate, unde există rezervă de apă și noroi (maluri de apă, zone cu bălți etc.). În general, specia este asociată cu diverse structuri create de om (ex. poduri, hambare, garaje, streășina locuințelor etc.), dar este întâlnită și în grădini, parcuri, grădini botanice, spații verzi etc.	-	1.6.2.1	1.6.2.1	Iunie–septembrie (pentru exemplarele active). Mai–octombrie (cuiburi).
Himenoptere Chalcidoidea, Tenthredinoidea	<i>Aprocerus leucopoda</i>	Habitat cu arbori, grădini și parcuri, plantații de arbuști în componența cărora intră diferite specii de ulm (<i>Ulmus</i> sp.)	<i>Ulmus</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.2.1, 1.6.2.2, 1.6.3.3	1.6.1.1, 1.6.2.1, 1.6.2.2, 1.6.3.3	Mai–septembrie.
Himenoptere Chalcidoidea, Tenthredinoidea	<i>Bruchophagus sophorae</i>	Parcuri și grădini, perdele de protecție, aliniamente, garduri vii	<i>Styphnolobium japonicum</i>	1.6.1.1, 1.6.2.1, 1.6.2.2, 1.6.3.3	1.6.1.1, 1.6.2.1, 1.6.2.2, 1.6.3.3	Ianuarie-mai. Septembrie- decembrie.
Himenoptere Chalcidoidea, Tenthredinoidea	<i>Megastigmus spermothropus</i>	Parcuri și grădini, perdele de protecție, aliniamente, garduri vii	<i>Pseudotsuga menziensis</i>	1.6.1.1, 1.6.2.1, 1.6.2.2, 1.6.3.3	1.6.1.1, 1.6.2.1, 1.6.2.2, 1.6.3.3	Ianuarie-iunie; Septembrie- decembrie

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
Himenoptere Chalcidoidea, Tenthredinoidea	<i>Nematus tibialis</i>	Plantații de salcâm (<i>Robinia pseudoacacia</i>) sau arbori izolați, păduri în componența cărora intră salcâmul.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1.6.1.1, 1.6.2.1, 1.6.2.2, 1.6.3.3	1.6.1.1, 1.6.2.1, 1.6.2.2, 1.6.3.3	Mai-septembrie.
Himenoptere Chalcidoidea, Tenthredinoidea	<i>Tetramesa maderae</i>	Terenuri cultivate cu grâu.	<i>Triticum</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.2.1, 1.6.2.2, 1.6.3.3, 1.6.4	1.6.1.1, 1.6.2.1, 1.6.2.2, 1.6.3.3	Iulie-august.
Hymenoptera Chalcidoidea, Encyrtidae	<i>Blastothrix hedqvisti</i>	În parcuri și grădini cu <i>Thuja</i> .	Parazitoid al coccidului daunator la <i>Thuja</i> , <i>Parthenolecanium fletcheri</i>	1.6.2.2	1.6.2.2	Mai
Hymenoptera Cynipoidea, Cynipidae	<i>Dryocosmus kuriphilus</i>	Păduri cu castani și livezi cu castani comestibili; dăunator prin producere de gale pe planta gazdă.	<i>Castanea sativa</i>	1.6.2.2, 1.6.3.3	1.6.2.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului.
Formicidae (furnici)	<i>Hypoconer punctatissima</i>	Specie carnivoră, prădătoare, preferând o varietate mare de habitate precum liziera pădurii, lemnul mort, parcuri, grădini.	-	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.1, 1.6.3.3	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.1, 1.6.3.3	Aprilie-septembrie.
Formicidae (furnici)	<i>Lasius neglectus</i>	Specie omnivoră preferând o varietate mare de habitate precum clădiri, liziera pădurii, lemnul mort, parcuri, grădini.	-	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.1, 1.6.3.3	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.1, 1.6.3.3	Martie-septembrie.
Formicidae (furnici)	<i>Monomorium pharaonis</i>	Specie omnivoră, sinantropă întâlnită în locuințe, în special în zonele urbane-blocuri.	-	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.1, 1.6.3.3	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.1, 1.6.3.3	Tot timpul anului.
Thysanoptera din stratul ierbos,	<i>Bagnalliella yuccae</i>	Sere, parcuri, grădini botanice, aliniamente stradale.	<i>Yucca filamentosa</i> L.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Iunie-septembrie.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

GRUP TAXONOMIC/FUNCȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
arbustiv și coronament						
Thysanoptera din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Echinothrips americanus</i>	Sere, parcuri, grădini botanice, plantații viticole, aliniamente stradale și diversele suprafețe cultivate cu plantele gazdă de interes.	Plante ornamentale din Araceae și Balsaminacee	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului.
Thysanoptera din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Sere, parcuri, grădini botanice, plantații viticole, aliniamente stradale și diversele suprafețe cultivate cu plantele gazdă de interes.	<i>Malus domestica</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Solanum lycopersicum</i> , <i>Euphorbia pulcherrima</i>	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului.
Thysanoptera din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Heliethrips haemorrhoidalis</i>	Sere, parcuri, grădini botanice, plantații viticole, aliniamente stradale și diversele suprafețe cultivate cu plantele gazdă de interes.	<i>Aspidium</i> sp., <i>Coleus</i> sp., <i>Crinum</i> sp., <i>Ficus</i> sp., <i>Vitis</i> sp. și alte plante ornamentale din sere	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului.
Thysanoptera din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Hercinothrips femoralis</i>	Sere, parcuri, grădini botanice, plantații viticole, aliniamente stradale și diversele suprafețe cultivate cu plantele gazdă de interes.	<i>Ocimum basilicum</i> , <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>Ipomoea</i> sp., <i>Sansevieria</i> sp., <i>Impatiens</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului.
Thysanoptera din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Hoplothrips lichenis</i>	Sere, parcuri, grădini botanice, plantații viticole, aliniamente stradale și diversele suprafețe cultivate cu plantele gazdă de interes.	<i>Prunus armeniaca</i> și conifer	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Mai-octombrie.
Thysanoptera din stratul ierbos,	<i>Parthenothrips dracaenae</i>	Sere, parcuri, grădini botanice, plantații viticole, aliniamente	<i>Dracaena</i> sp., <i>Ficus elastica</i> ,	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Tot timpul anului.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VERITATE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

GRUP TAXONOMIC/FUNȚIONAL	SPECIA	HABITAT/MICROHABITAT	SPECIA GAZDĂ	METODA DE MONITORIZARE INTENSIVĂ	METODA DE MONITORIZARE CU EFORT REDUS	PERIOADĂ DE MONITORIZARE
arbustiv și coronament		stradale și diversele suprafețe cultivate cu plantele gazdă de interes.	<i>Howea belmoreana</i> , <i>Tradescantia viridi</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Aloe vera</i> , <i>Amaranthus</i> sp., <i>Aralia</i> sp., <i>Hedera</i> sp., <i>Begonia</i> sp., <i>Philodendron</i> sp., <i>Hibiscus</i> sp., <i>Phalenopsis</i> sp., <i>Chrysanthemum</i> sp.			
Thysanoptera din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Stenchaetothrips biformis</i>	Sere, parcuri, grădini botanice, plantații viticole, aliniamente stradale și diversele suprafețe cultivate cu plantele gazdă de interes.	<i>Oryza</i> sp. (în Asia și America de Sud), <i>Zea mays</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Saccharum spontaneum</i> , <i>Agropyron</i> , <i>Festuca</i> , <i>Pennisetta</i> , <i>Phragmites australis</i> (în Europa și Asia)	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Iunie-octombrie.
Thysanoptera din stratul ierbos, arbustiv și coronament	<i>Thrips simplex</i>	Sere, parcuri, grădini botanice, plantații viticole, aliniamente stradale și diversele suprafețe cultivate cu plantele gazdă de interes.	<i>Gladiolus</i> sp., <i>Iris</i> sp., <i>Dianthus</i> sp., <i>Freesia</i> sp., <i>Tritoma</i> sp., <i>Narcissus</i> sp., <i>Dracaena</i> sp., <i>Camellia</i> sp., <i>Amaryllis</i> sp., <i>Zantedeschia</i> sp.	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.3.2, 1.6.3.3	Mai-august.

Legendă:

- 1.6.1.1 = Capturarea cu fileul entomologic pe un transect prestabilit.
- 1.6.1.2 = Căutare vizuală și colectare.
- 1.6.2.1 = Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită.
- 1.6.2.2 = Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.
- 1.6.2.3 = Prospectarea microhabitatelor cu lemn mort.
- 1.6.2.4 = Utilizarea sitei pentru cernere humus.
- 1.6.3.1 = Monitorizarea cu ajutorul capcanelor Barber.

- 1.6.3.2 = Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase.
- 1.6.3.3 = Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel).
- 1.6.3.4 = Metoda eșantionării cu sondă conică și cu sondă de sac.
- 1.6.4 = Metoda creșterilor în laborator.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VERITATE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA